

Foeniculum Vulgare Miller (Rezene) Meyvesi Uçucu Yağının Lethal Doz 50 (LD₅₀) Düzeyi ve Sağlıklı ve Diyabetli Farelerde Hipoglisemik Etkisinin Araştırılması

Hanefi Özbek

Özet:

Amaç: Foeniculum vulgare Mill. (rezene) meyvesi uçucu yağının, lethal doz 50 düzeyinin ve sağlıklı ve diyabetli farelerde hipoglisemik etkisinin araştırılması.

Yöntem: Sağlıklı ve allokstanla diyabet oluşturulmuş farelere Foeniculum vulgare Mill. uçucu yağı ekstresi, glibenclamide (referans) ve serum fizyolojik (kontrol) oral yolla verilir; sıfırıncı, birinci, ikinci, dördüncü ve 24. saatlerde, farelerin kuyruk veninden kan alınarak açlık kan şekeri düzeyleri ölçüldü; sonuçlar tek yönlü varyans analizi ile test edildi.

Bulgular: Foeniculum vulgare Mill. ekstresinin; allokstanla diyabet oluşturulmuş farelerde serum fizyolojik grubuna göre açlık kan şekerini yalnızca 4. saatte ($p<0.05$) anlamlı derecede düşürdüğü, birinci, ikinci ve 24. saatlerde bu etkinin görülmediği ($p>0.05$); glibenclamidein, serum fizyolojik grubuna göre açlık kan şekerini birinci ($p<0.05$), ikinci, dördüncü ve 24. saattelerde anlamlı derecede düşürdüğü ($p<0.01$); glibenclamidein, Foeniculum vulgare Mill.'ye göre açlık kan şekerini birinci ($p<0,001$), ikinci ($p<0.05$), ve 24. saatlerde ($p<0.01$) anlamlı derecede düşürdüğü, dördüncü saatte ise her ikisi arasında anlamlı bir fark bulunmadığı saptandı ($p>0.05$). Sağlıklı farelerde gruplar arasında açlık kan şekeri yönünden yapılan ölçümlerde anlamlı bir fark elde edilmedi.

Sonuç: Foeniculum vulgare Mill. meyvesi uçucu yağ ekstresinin, referans ilaç olarak kullanılan glibenclamide ile aynı düzeyde olmak üzere, sadece dördüncü saatte hipoglisemik etki gösterdiği gözlemlendi. Birinci, ikinci ve 24. saatlerde ise Foeniculum vulgare Mill. ekstresi hipoglisemik etki göstermedi. Foeniculum vulgare Mill. Uçucu yağ ekstresinin LD₅₀ dozu ise 6.149 ml/kg olarak tespit edildi.

Anahtar kelimeler: Foeniculum vulgare Mill., rezene, uçucu yağ, glibenclamide, hipoglisemik etki, akut toksisite, fare

Diyabetin (diabetes mellitus) tedavisi amacıyla tıbbi bitkilerin kullanımı Ebers papirüslerinden edinilen bilgilere göre M.Ö. 1550 yıllarına kadar gitmektedir (1). Dünyanın pekçok yerinde çeşitli bitkiler, diyabetin tedavisi için geleneksel yöntemlerle kullanılmaktadır. Kullanılan bu geleneksel bitki tedavilerinin bir kısmı bilimsel çevrelerce dikkate alınmakta ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu alandaki çalışmaları desteklemektedir (2). Modern tıpta diyabetin tedavisinde insülin ve oral antidiyabetikler kullanılsa da özellikle gelişmekte olan ülkelere bu ilaçların sağlanması, saklanması, uygulanması, ilaçların yan etkileri gibi nedenlerden dolayı

alternatif olarak yeni, doğal veya sentetik antidiyabetik ilaç arayışlarına yönelim başlamıştır (3). Ülkemizde de çeşitli bölgelerde diyabet tedavisi için geleneksel bitki tedavilerine başvurulduğu bilinmekte (4,5) ayrıca tıbbi bitkilerin hipoglisemik etkileri üzerinde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır (6-8). Foeniculum vulgare Mill., ülkemizde “rezene, raziyane, arapsacı, irziyan ve mayana” adları ile bilinir (9); tatlı rezene (var. dulce) ve acı rezene (var. vulgare) olmak üzere iki çeşidi bulunur (10). Bunlardan yalnızca tatlı rezene kullanılmaktadır. Rezene ülkemizin Kuzey Anadolu bölgesinde (Ordu ve Trabzon) yabani olarak bulunur (11). Tatlı rezene ise Güney ve Batı’da yetiştirilir, bazı bölgelerde rakı üretiminde anason yerine kullanılır (10). Meyveleri sabit yağ (% 10-20), uçucu yağ (% 3-7), protein (% 15-20), flavonoid, sterol, şeker ve apiol içermektedir. Uçucu yağında % 60-80 *trans*-anethol, % 5-10 fenchon, limonen, methyl chavicol, α -felandren, anisaldehyde, *cis*-anethol, anisik asit, anisketon, monoterpenler ve çeşitli alkoller içerir (9-10).

Bu çalışma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Neuroscience Araştırma Birimi (NAB) Laboratuvarları’nda gerçekleştirilmiştir.

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr. Hanefi ÖZBEK
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
Maraş Caddesi Araştırma Hastanesi
65300 VAN

Yaprağı yara iyileştirici, kökü idrar söktürücü olarak kullanılmaktadır. Tohumlarından yapılan % 2'lik infüzyonu gaz söktürücü ve süt artırıcı etkilere, ayrıca antispazmodik ve sekretolitik etkilere sahiptir (9, 12). Ayrıca rezeneyle Sağlık Bakanlığı tarafından "Phyto-coff" ismi ile bitkisel ilaç olarak üretim ruhsatı verildiği bildirilmiştir (13).

Rezene bitkisinin tüm farmakolojik ve toksikolojik etkilerinin araştırılarak bu bitkiye ait farmako-toksikolojik etki profilinin ortaya konması amacıyla bir dizi çalışma planlandı. Bu bağlamda ilk olarak rezene uçucu yağının letal doz 50 (LD₅₀) düzeyinin hesaplanması ve hipoglisemik etkisinin araştırılması ile çalışmalara başlandı. Yapılan ön çalışmada *Foeniculum vulgare* Mill.'in LD₅₀ dozu ve hipoglisemik etkisi üzerine yapılmış yerli ve yabancı herhangi bir araştırmaya rastlanmadı. Rezenenin hipoglisemik etkisinin olup olmadığını bilimsel temellere dayandırmak amacıyla *Foeniculum vulgare* Mill. meyvelerinin uçucu yağ ekstresi sağlıklı farelerde ve alloksanla diyabet oluşturulmuş farelerde araştırıldı ve karşılaştırmak amacıyla standart hipoglisemik ajan olarak glibenclamide kullanıldı (14).

Gereç ve Yöntem

Bitki Materyali: *Foeniculum vulgare* Mill. meyveleri Van'daki baharatçılardan temin edildi. Referans için örnek rezene meyveleri laboratuvarında (örnek no: B-02) bulundurulmaktadır.

Bitki Materyalinin Ekstraksiyonu: Kurutulmuş meyveler elektrikli değirmende öğütülüp, Clevenger cihazına konularak kaynatıldı. Cihazda toplanan uçucu yağ tüplere alınarak saklandı ve uçucu yağ verimi % 5 olarak saptandı.

Deney Hayvanları: Çalışmada 11 haftalık, 20-25 gram ağırlıkta, erkek fareler (Mus Musculus Swiss albino) kullanıldı. Deney hayvanları "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Neuroscience Araştırma Birimi (NAB) Deney Hayvanları Ünitesi"nden temin edildi; standart kafeslerde barındırılıp, yem ve su alımı serbest bırakıldı. Hayvanların bulunduğu oda 22 ± 2 °C'de, 12 saat karanlık-12 saat ışık ortamında tutuldu. Her çalışma öncesi hayvanlar, çalışma prosedürü gereği 18 saat aç bırakıldı. Çalışmaya başlamadan önce Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu'ndan onay alındı (onay karar sayısı: 2001/03-03).

Akut Toksikite Çalışması: Her biri 8 adet erkek fare içeren 7 grup oluşturuldu. Kontrol grubuna sadece 0.2 ml SF (% 0,9'luk serum fizyolojik) uygulandı. Diğer gruplara ise sırayla 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2 ve 6.4 ml/kg rezene uçucu yağ ekstresi

uygulandı. Tüm uygulamalar i.p. yolla yapıldı. 72 saat sonra çalışma gruplarındaki ölü hayvanlar sayıldı. Probit analiz metodu uygulanarak letal doz düzeyleri (LD₁, LD₁₀, LD₅₀, LD₉₀ ve LD₉₉) ölçüldü (15, 16).

Farelerde Deneysel Diyabet Oluşturulması: On sekiz saat aç bırakılan farelere 150 mg/kg alloksan, serum fizyolojik (SF) içerisinde çözülerek, periton içi yolla verildi. Bu işlem 48 saat arayla toplam 3 kez uygulandı (17). Son uygulamadan yedi gün sonra fareler 18 saat aç bırakılarak kan şekeri seviyelerine bakıldı (sıfırıncı saat), 200 mg/dL ve üzerinde açlık kan şekeri değerlerine sahip fareler diyabetli olarak kabul edilip çalışmaya alındı ve diğer fareler çalışma dışı bırakıldı.

Biyolojik Analizler: *Foeniculum vulgare* Mill. meyvesi ekstresinin diyabetli farelerde hipoglisemik etkisinin ölçümü Alloksanla diyabet oluşturulmuş fareler, kullanılarak herbirinde sekizer fare olacak şekilde üç çalışma grubuna ayrıldı. Birinci gruba serum fizyolojik (SF: 0.2 ml), ikinci gruba (referans grup) glibenclamide (3 mg/kg) ve üçüncü gruba *Foeniculum vulgare* Mill. Uçucu yağ ekstresi (5 ml/kg) oral yoldan uygulandı. Uygulamayı takiben birinci, ikinci, dördüncü ve 24. saatlerde kuyruk venlerinden kan alındı. Alınan bu kan örneklerinden "glukoz-oksidad peroksidaz" metodundan hareketle üretilmiş olan şeker stripleri aracılığıyla MediSense Optium Blood Glucose System (Abbott) cihazında kan şekeri düzeylerine bakıldı.

Foeniculum vulgare Mill. meyvesi ekstresinin sağlıklı farelerde hipoglisemik etkisinin ölçümü

Sağlıklı farelerden herbirinde sekizer fare olacak şekilde üç çalışma grubu oluşturuldu. On sekiz saatlik açlığı takiben birinci gruba 0.2 ml serum fizyolojik ikinci gruba (referans grup) glibenclamide (3 mg/kg) ve üçüncü gruba 5 ml/kg *Foeniculum vulgare* Mill. Uçucu yağ ekstresi oral yoldan uygulandı. Uygulamayı takiben birinci, ikinci, dördüncü ve 24. saatlerde kuyruk venlerinden kan alındı. Alınan bu kan örneklerinden "glukoz-oksidad peroksidaz metodundan" hareketle üretilmiş olan şeker stripleri aracılığıyla MediSense Optium Blood Glucose System (Abbott) cihazında kan şekeri düzeylerine bakıldı.

İstatistik Analiz: Grupların kan şekeri seviyeleri ortalama ± standart hata ortalaması (Ort ± SHO) olarak gösterildi. Verilere One-sample Kolmogorov Smirnov testi uygulanarak veriler dağılım yönünden analiz edildi. Bu test sonuçlarına göre normal dağılım gösteren verilere (p>0.05) parametrik bir test olan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulandı. Bu testte

Tablo I: Alloksan diyabetli farelerde çalışma gruplarının kan şekeri düzeyleri.

Açlık kan şekeri düzeyleri (mg/dl)					
Gruplar	0. saat	1. saat	2. saat	4. saat	24. saat
Kontrol (SF)	337,20 ± 23,45	318,40 ± 25,32	308,00 ± 34,20	225,00 ± 34,48	205,40 ± 19,38
Glibenclamide	267,33 ± 37,72	197,83 ± 47,37	150,50 ± 39,77	101,83 ± 10,66	90,16 ± 15,40
Foeniculum vulgare Mill.	252,14 ± 31,52	281,28 ± 57,99	225,14 ± 66,16	133,28 ± 35,11	167,80 ± 18,49
Sıfırıncı saate göre kan şekerinin düşme oranı (%)					
	0-1. saat	0-2. saat	0-4. saat	0-24. saat	
Kontrol (SF)	-4,79 ± 4,45	-5,81 ± 8,88	-29,40 ± 9,65	-38,08 ± 4,27	
Glibenclamide	^a -30,16 ± 4,98	^b -47,10 ± 4,96	^b -59,56 ± 3,36	^b -57,21 ± 2,97	
Foeniculum vulgare Mill.	^e 7,04 ± 6,62	^c -18,60 ± 8,43	^a -51,08 ± 5,69	^d -37,43 ± 2,93	
Varyans analizi p değerleri	P<0,001	P<0,01	P<0,01	P<0,001	

Veriler ortalama ± Standart hata ortalaması olarak gösterildi.

Post-hoc Tukey HSD testi için p değerleri: a: p<0.05 ilgili grubun kontrol grubu ile karşılaştırılması b: p<0.01 ilgili grubun kontrol grubu ile karşılaştırılması c: p<0.05 ilgili grubun glibenclamide grubu ile karşılaştırılması.d: p<0.01 ilgili grubun glibenclamide grubu ile karşılaştırılması. e: p<0.001 ilgili grubun glibenclamide grubu ile karşılaştırılması.

Tablo II: Sağlıklı farelerde çalışma gruplarının kan şekeri düzeyleri.

Açlık kan şekeri düzeyleri (mg/dl)					
Gruplar	0 h	1 h	2 h	4 h	24 h
Kontrol (SF)	91.50±12.8	72.75±7.2	60.50±4.1	61.25±4.1	54.50±3.0
Glibenclamide	68.75±01.3	59.25±4.8	59.00±3.6	53.25±2.9	49.75±2.0
Foeniculum vulgare Mill.	86.80±05.1	74.20±4.0	65.60±3.3	61.40±3.1	51.40±1.2
Sıfırıncı saate göre kan şekerinin düşme oranı (%)					
	0-1. saat	0-2. saat	0-4. saat	0-24. saat	
Kontrol (SF)	-19.04±3.6	-31.34±7.0	-30.00±9.0	-38.13±5.9	
Glibenclamide	-14.08±5.5	-14.34±4.0	-22.60±3.6	-27.66±2.3	
Foeniculum vulgare Mill.	-13.93±2.5	-22.96±4.1	-27.83±4.0	-38.58±4.3	
Varyans analizi p değerleri	p>0,05	p>0,05	p>0,05	p>0,05	

Veriler ortalama ± Standart hata ortalaması olarak gösterildi.

anlamli çıkan gruplar için post-hoc Tukey testi uygulandı ve p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Akut toksisite çalışması sonuçlarının (Letal Doz) değerlendirilmesinde probit analiz metodu kullanıldı (18, 19).

Bulgular

Akut toksisite çalışmasının sonuçları (letal doz düzeyleri) aşağıda verilmiştir:

LD₁: 1.032 ml/kg,
LD₁₀: 2.300 ml/kg,
LD₅₀: 6.149 ml/kg,
LD₉₀: 16.432 ml/kg,
LD₉₉: 36.623 ml/kg.

Alloksan diyabetli farelerden oluşturulmuş çalışma gruplarının farklı zamanlardaki açlık kan şekeri seviyeleri Tablo 1 ve grafik 1'de, sağlıklı farelerden oluşturulmuş çalışma gruplarının farklı zamanlardaki açlık kan şekeri seviyeleri ise Tablo 2 ve Grafik 2'de verilmiştir. Elde edilen kan şekeri değerlerinin zaman içindeki seyri dikkate alındığında, örneğin 400 mg/dL değerinin bir saat sonra 300 mg/dL'ye düşmesi ile (100 mg/dL'lik yani % 25'lik bir düşme) 200 mg/dL değerinin bir saat sonra 100 mg/dL'ye düşmesinin (yine 100 mg/dL ama % 50'lik bir düşme) aslında birbiriyle aynı seviyede bir düşme olamayacağı açıktır. Bu nedenle elde edilen verilerin sıfırıncı saatte

ölçülen ilk değere göre 100 üzerinden standardize edilmesi gereklidir. Bu standardizasyon işlemi için aşağıdaki formül kullanılmış olup, Tablo 1 ve Tablo 2'nin devamında bu standardize edilmiş % değerler verilmiş ve tartışma bu değerler üzerinden yapılmıştır.

Kan şekeri seviyesinin düşmesi (%) = $100 \times (\text{Kan şekeri}_n - \text{Kan şekeri}_0) / \text{Kan şekeri}_0$

Kan şekeri_n: n. yani 1., 2., 4. veya 24. saatteki kan şekeri değeri.

Kan şekeri₀: Sıfırıncı saatte ölçülen kan şekeri değeri.

Grafik 1. Alloksan diyabetli farelerde çalışma gruplarının kan şekeri düzeyleri.

☆ :p<0.01 ☆☆ :p<0.001

Tartışma

Ülkemizde çeşitli bölgelerde diyabet tedavisi için geleneksel bitki tedavilerine başvurulduğu bilinmekte (4,5); ayrıca tıbbi bitkilerin hipoglisemik etkileri üzerinde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Akev ve arkadaşları (6) Türkiye'de (Tokat, Amasya yöreleri) halk arasında kan şekerini düşürücü olarak kullanıldığı belirtilen *Prunus mahaleb* tohumlarının (İdris ağacının kurutulmuş tohumları, mahlep tohumu) kan şekerini düşürücü etkisini tavşanlar üzerinde çalışmışlar, fakat bitki ekstresinin bu etkiye sahip olmadığını göstermişlerdir. Kavalalı ve arkadaşları (7) *Urtica pilulifera* (kara ısırgan) bitkisinin meyvelerinden elde ettikleri ekstrenin sıçanlar üzerindeki hipoglisemik etkisini araştırdıkları çalışmalarında, hazırlanan ekstrenin istatistiksel olarak anlamlı derecede hipoglisemik etki gösterdiğini ortaya koymuşlardır. Özbek ve arkadaşları Van ili ve civarında tüketilen *Rheum ribes* (uşkun) kökünün kan şekerini düşürmek amacıyla kullanıldığını gözlemişler ve normal farelerde ve alloxan'la diyabet oluşturulmuş farelerde hipoglisemik etkisini araştırarak, bitki ekstresinin fareler üzerinde hipoglisemik etkili olduğunu (8) göstermişler, ayrıca *Secale cereale*

L. (çavdar) bitkisi meyvelerinin deoksiyon ekstresinin hipoglisemik etkisi üzerinde çalışmışlardır (20).

Bu çalışmada *Foeniculum vulgare* Mill. meyvesi uçucu yağ ekstresinin sağlıklı ve diyabetli farelerde hipoglisemik etkisi araştırılmış, sonuçlar Tablo 1 ve Tablo 2'de gösterilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde, *Foeniculum vulgare* Mill. meyvesi uçucu yağ ekstresinin kan şekeri seviyesini, alloksan diyabetli farelerde SF grubuna göre yalnızca dördüncü saatte (p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı derecede düşürdüğü, birinci, ikinci ve 24. saatlerde SF grubu ile

Grafik 2. Sağlıklı farelerde çalışma gruplarının kan şekeri düzeyleri.

arasında anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir. Glibenclamide'in ise kan şekeri seviyesini, alloksan diyabetli farelerde SF grubuna göre birinci (p<0.05), ikinci, dördüncü ve 24. saatlerde (p<0,01) anlamlı derecede düşürdüğü gözlenmektedir. Glibenclamide'in kan şekerini *Foeniculum vulgare* Mill.'ye göre birinci (p<0.001), ikinci (p<0.05) ve 24. saatlerde (p<0.01) anlamlı derecede düşürdüğü, dördüncü saatte ise aralarında anlamlı bir fark olmadığı (p>0,05) gözlenmiştir. Tablo 2 incelendiğinde; sağlıklı farelerde gruplar arasında kan şekeri yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemektedir.

Foeniculum vulgare Mill. uçucu yağ ekstresinin alloksanla diyabet oluşturulan farelerde çalışmanın yalnızca dördüncü saati sıralarında anlamlı bir hipoglisemik etki yaptığı görülmektedir. Bu etki glibenclamide ile istatistiksel olarak aynı derecede bulunmuştur. Bitki ekstresinin hipoglisemik etkisi 24. saatte ortadan kalkmakta, glibenclamide'in etkisi ise sürmektedir. Dördüncü saat ile 24. saatt arasında geçen süre içerisinde *Foeniculum vulgare* Mill. uçucu yağ ekstresinin hipoglisemik etkisinin ne kadar sürdüğü ise ayrıca araştırılabilir. Bitki

ekstresi verilen sağlıklı farelerle, SF ve glibenclamide verilen sağlıklı fareler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. *Foeniculum vulgare* Mill. uçucu yağ ekstresinin uygulamadan sonraki dördüncü saatte başlayan ve 24. saatte artık gözlenemeyen bir hipoglisemik etkiye sahip olduğu, sağlıklı fareler üzerinde ise herhangi bir hipoglisemik etkisinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Investigation of The Level of The Lethal Dose 50 (LD₅₀) and The Hypoglycemic Effect in Healthy and Diabetic Mice of *Foeniculum vulgare* Mill. Fruit Essential Oil Extract

Abstract:

Aim: Investigation of The Level of The Lethal Dose 50 and the hypoglycemic effect of *Foeniculum vulgare* Mill. fruit essential oil extract in healthy and diabetic mice.

Method: Extract of *Foeniculum vulgare* Mill., glibenclamide (as a reference group) and physiologic saline (control group) were administrated perorally to the healthy and diabetic mice induced with alloxan. Before treatment in the first, second, third, fourth and 24th hours, blood was taken from the vena coccygea of mice. Blood glucose levels were measured. Results were tested by One-way ANOVA.

Results: When compared with physiologic saline group, it was observed that *Foeniculum vulgare* Mill. extract decreased blood glucose values significantly in a diabetic mice induced with alloxan in the fourth ($p<0.05$), this effect was not observed in the first, second and 24th hour. Glibenclamide decreased blood glucose values significantly in the first ($p<0.05$), second, fourth and 24th hours ($p<0.01$). When compared with *Foeniculum vulgare* Mill., it was observed that glibenclamide decreased blood glucose values more significantly in the first ($p<0.001$), second ($p<0.05$) and 24th hours ($p<0.01$), there was not a significant difference between two groups in the fourth hour ($p>0.05$). There was not a significant difference of blood glucose values measurements among groups of healthy mice.

Conclusion: It was observed that the essential oil extract of *Foeniculum vulgare* Mill. has significantly hypoglycemic effect in the only fourth hour when compared with glibenclamide which was used as a reference agent. It was not showed that hypoglycemic effect of the extract of *Foeniculum vulgare* Mill. in the first, second or 24th hours. The lethal dose 50 of the extract of *Foeniculum vulgare* Mill was determined as 6.149 ml/kg.

Key words: *Foeniculum vulgare* Mill., essential oil, glibenclamide, hypoglycemic effect, acute toxicity, mice.

Kaynaklar

1. Pushparaj P, Tan CH, Tan BKH: Effects of Averrhoa bilimbi leaf extract on blood glucose and lipids in streptozotocin-diabetic rats. J Ethnopharmacol 72:69-76, 2000.
2. WHO Expert Committee on Diabetes mellitus, Second Report. Technical Report Series 646. WHO, Geneva, p: 61, 1980.
3. Marles RJ, Farnsworth NR: Antidiabetic plants and their active constituents. Phytomedicine 2(2):137-189, 1995.
4. Bozan B, Koşar M, Tunalier Z, Değirmenci İ, Üstüner C, Başaran A, Başer KHC: Şeker hastalığında kullanıldığı bilinen bazı bitkilerin kan aminoasit düzeylerine etkisinin yüksek basınçlı sıvı kromatografisi ile belirlenmesi. XI. BİHAT, 22-24 Mayıs 1997 Ankara, Bildiri kitabı. Ed: Coşkun M, Ankara Üniv Ecz Fak Yay No: 75: 369-378.
5. Erol MK, Tuzlacı E: Eğirdir (Isparta) yöresinin geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkileri. XI. BİHAT, 22-24 Mayıs 1997 Ankara, Bildiri kitabı. Ed: Coşkun M, Ankara Üniv Ecz Fak Yay No: 75: 466-475.
6. Akev N, Can A, Sütlüpinar N: Effect of Prunus mahaleb seeds on blood glucose level. IX. BİHAT, 16-19 Mayıs 1991 Eskişehir, Bildiriler. Ed: Başer KHC, Anadolu Üniv Yay No: 641: 33-39.
7. Kavalalı G, Tuncel H, Göksel S, Hatemi H: Urtica pilulifera (kara ısırğan) bitkisinin sıçanlar üzerindeki hipoglisemik etkisinin araştırılması. XII. BİHAT, 20-22 Mayıs 1998 Ankara, Abstract Book, P-90.
8. Özbek H, Ceylan E, Kara M, Özgökçe F, Koyuncu M: Rheum ribes (uşkun) kökünün normal farelerde ve alloxan'la diyabet oluşturulmuş farelerde hipoglisemik etkisi. XIV. BİHAT, 29-31 Mayıs 2002 Eskişehir, Bildiri Özetleri. Anadolu Üniv Ecz Fak Farmakognozi AD ve TBAM, Eskişehir, B-13.
9. Baytop T: Therapy with Medicinal Plants in Turkey. 2nd Edition, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 1999.
10. Akgül A: Baharat Bilimi & Teknolojisi. Birinci Baskı, Ankara, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 15, Ankara, 1993.
11. Zeybek N: Medical Plants of Turkey (I. The North-Eastern "Pontus" of Anatolia). First Edition, İzmir, Ege Üniversitesi Matbaası, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Neşriyatı No: 8, 1960.
12. Ernst E: The Desktop Guide to Complementary and Alternative Medicine. Mosby, Toronto 2001.
13. Özçelikay G, Şar S, Asil E: 1989-1995 yılları arasında Sağlık Bakanlığı tarafından bitkisel ilaçlar için verilen ithal ve üretim ruhsatları üzerine bir çalışma. XI. BİHAT, 22-24 Mayıs 1997 Ankara, Bildiri kitabı. Ed: Coşkun M, Ankara Üniv Ecz Fak Yay No: 75: 482-490.

14. Amalraj T, Ignacimuthu S: Evaluation of the hypoglycaemic effect of Memecylon umbellatum in normal and alloxan diabetic mice. J Ethnopharmacol 62:247-250, 1998.
15. Kouadio, F., Kanko, C., Juge, M., Grimaud, N., Jean, A., Guessan, Y.T.N. and Petit, J.Y. (2000). Analgesic and antiinflammatory activities of an extract from Parkia biglobosa used in traditional medicine in the Ivory Coast. Phytother. Res. 14. 635-637.
16. Litchfield, J.T., and Wilcoxon, F.W.J. (1949). A simplified method of evaluating dose-effect experiments. J Pharmac Exp Ther 96, 99-113.
17. Rodriguez H, Perez RM, Muñoz H, Perez C, Miranda R: Inducción de diabetes en raton por medio de aloxana. Acta Med XI: 33-36, 1975.
18. Smblođlu K, Smblođlu V: Biostatistics. 8th Edition, Ankara, Hatibođlu Yayınevi, 1998.
19. Hayran M, zdemir O: Bilgisayar İstatistik ve Tıp. Ankara, Hekimler Yayın Birliđi Medikal Arařtırma Birimi, Medikomat Basımevi, 1995.
20. zbek H, zgke F, Ceylan E, Tař A, Tuntrk M: Secale cereale L. (avdar) Meyvesi Dekoksasyon Ekstresinin Sađlıklı ve Diyabetli Farelerde Hipoglisemik Etkisinin Arařtırılması. Van Tıp Dergisi (yayına kabul edildi), Van, 2002.

Akut Lösemili Hastalarda Nötropenik Ateş Ataklarının Değerlendirilmesi

M. Kasım Karahocagil*, Turan Buzğan*, Hasan Irmak*, Ömer Evirgen*, Cengiz Demir**, Ahmet Durmuş**, İmdat Dilek***, Hayrettin Akdeniz*, A. Pekcan Demiröz*

Özet:

Amaç: Bu çalışmada akut lösemili hastalarda nötropenik ateşe neden olan etkenler belirlenerek, uygulanan tedavi protokolleri ve tedavi sonuçları tartışıldı.

Yöntem: Bu amaçla Temmuz 1997 - Şubat 2002 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Kliniğinde akut lösemi tanısı ile tedavi edilen 40 hastada (33 AML, 7 ALL) toplam 84 febril nötropenik atak prospektif ve retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Mikrobiyolojik tanı, 7'si bakteriyemili, 6'sı bakteriyemisiz olmak üzere 13 atakta (%15.4) kültür yöntemleri ile konuldu. Kan kültürlerinin 4'ünde gram pozitif, 3'ünde gram negatif bakteriler izole edildi. Gram pozitif bakterilerden en sık etkenin koagülaz-negatif stafilokoklar (4/13), gram negatif bakterilerden ise en sık etkenin Escherichia coli (4/13) olduğu görüldü. Ateş nedeni araştırıldığında; 40 atakta (%47.6) olası infeksiyon odağı klinik bulgulara dayanarak saptanırken, 31 atakta (%36.9) infeksiyon odağı saptanamadı. Başlangıç tedavisi olarak 44 (%52.4) atakta sefepim + amikasin, 25 (%29.8) atakta seftazidim + amikasin, 15 (%17.8) atakta imipenem + amikasin kullanıldı. 37 atakta (%44) tedaviye vankomisin, 11 atakta (%13.1) teikoplanin, 11 atakta (%13.1) amfoterisin-B eklendi. Başlangıç tedavisine cevap oranları sırasıyla; %41, %40 ve %33.3 iken, modifiye tedavilere cevap oranları, sırasıyla %75, %72 ve %71.4 olarak gerçekleşti.

Sonuç: Akut lösemili hastalarda gelişen nötropenik ateş ataklarında, uygun ampirik tedavi başlanması ve sonrasında yakın klinik takip ile uygun modifikasyonların yapılması, tedaviye cevabı büyük oranda arttırmaktadır.

Anahtar kelimeler: Febril nötropeni, nötropeni, akut lösemi, ampirik tedavi

Nötropeni ve infeksiyon ilişkisinin tanımlanmasından bu yana, kaydedilen tüm gelişmelere rağmen, nötropenik hastalarda infeksiyonlar hala en sık ölüm nedenidir (1-3). Özellikle ciddi ve uzun nötropeni dönemleri olan akut lösemi hastalarındaki ölümlerin yaklaşık %70'inden infeksiyonlar sorumlu tutulmaktadır (4). Nötropenik hastalarda inflamasyona cevap yetersizliği olduğundan, infeksiyon tablosunun silik belirtilerle seyrettiği iyi bilinen bir husustur (5-7).

Bu çalışma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Hematoloji Bilim Dalı'nda yapılmıştır.

30 Eylül - 5 Ekim 2002 tarihleri arasında Antalya'da yapılan XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresinde poster olarak sunulmuştur.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, VAN

Yazışma Adresi: Dr. M. Kasım KARAHOCAGİL

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 65200 VAN

Tüm nötropenik hastalarda ateşin kaynağı infeksiyonlar olmamakla birlikte; bu hasta grubunda ateş, infeksiyonun en önemli hatta bazen tek bulgusudur (1,3,5). Ateşi olan nötropenik hastaların en az % 60'ında daha sonra klinik ve mikrobiyolojik olarak kanıtlanabilen infeksiyon ortaya çıkmaktadır (2). Bu yüzden aksi ispatlanıncaya kadar nötropenik hastalardaki ateş, infeksiyon bulgusu olarak kabul edilmelidir (2,8,9).

Nötropenin derinliği, mutlak nötropeniye giriş hızı, nötropeni süresi, altta yatan hastalık ve nötropenik hastaların hastanede yatış süresi infeksiyon riskini arttıran faktörler olarak bilinmektedir (1,2). Akut lösemiler, nötropeni derinliği (beklenen PMNL <100/mm³) ve nötropeni süresi (>10 gün) daha fazla olan, yüksek riskli hematolojik malignitelerdir. Bu yüzden akut lösemilerin, diğer nötropenik ateş atakları ile seyreden hastalıklardan ayrı değerlendirilmeleri daha uygundur (10). Bu çalışmayı yapmaktaki amacımız; hastanemizde febril nötropeni ataklarına neden olan infeksiyon kaynaklarını ve etken patojen profilini belirlemek ve üç farklı ampirik antibiyotik tedavi protokolünün etkinliğini karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Temmuz 1997-Şubat 2002 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Kliniğinde akut lösemi tanısı alarak tedavi edilen hastalardaki nötropenik ateş atakları; klinik ve mikrobiyolojik olarak infeksiyon odakları, infeksiyon etkenleri, başlangıç ve modifiye tedavi protokolleri ve tedaviye alınan cevaplar açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya alınan hastaların tamamı yüksek risk grubu kabul edilen hematolojik maligniteli hastalardı.

Bu yüzden hastaların tamamına başlangıç tedavisi olarak antipseudomonal beta-laktam (sefepim, seftazidim, imipenem) + aminoglikozit (amikasin) başlanmıştı. Çalışmaya primer hastalığı nedeniyle kaybedilen hastalar ve nötropenik ateş tedavisi tamamlanmadan takibimizden ayrılan hastalar dahil edilmedi. Başlangıç ampirik antibiyotik tedavisi ve modifikasyon tedavisi başarı oranları chi-square yöntemiyle karşılaştırıldı.

Bulgular

Akut Lösemi tanısı ile tedavi edilen, 19'u erkek, 21'i kadın olmak üzere toplam 40 hastada (33 AML, 7 ALL) 84 febril nötropenik atak gelişti. Hastaların yaş ortalaması 27.9 olup; nötropenik ateş süreleri 5 ile 38 (ort:13.5) gün arasında değişmekte idi. Yedi hastada (%8.3) hastaneye başvuru esnasında nötropenik ateş mevcuttu. 7'si bakteriyemili, 6'sı bakteriyemisiz olmak üzere 13 atakta (%15.4) tanı bakteriyolojik yöntemlerle konuldu (Tablo I).

Bakteriyemisiz mikrobiyolojik tanıda % 50 olguda gram pozitif, %50 olguda gram negatif bakteri izole edilirken; gram pozitiflerden en sık koagülaz negatif stafilokoklar (2/6), gram negatiflerden en sık *Escherichia coli* (E. coli) (2/6) izole edildi. Kan kültürlerinde 4/7 oranında gram pozitif, 3/7 oranında gram negatif bakteriler izole edildi. 40 atakta (%47.6) olası infeksiyon odağı klinik bulgularla saptanırken, 31 atakta (%36.9) ateşin nedeni belirlenemedi (Tablo II). Klinik olarak saptanan infeksiyon odakları, 14 atakta alt solunum yolları infeksiyonu, 11 atakta tonsillofarenjit, 5 atakta sinüzit, 5 atakta yumuşak doku infeksiyonu, 3 atakta diş apsisi ve 2 atakta kulak iltihabı idi. Başlangıç tedavisi olarak atakların 44'ünde (%52.4) sefepim + amikasin (CFP+AK), 25'inde (%29.8) seftazidim + amikasin (CFZ+AK), 15'inde (%17.8) imipenem + amikasin (IMP+AK) başlandı. 37 atakta (%44) tedaviye vankomisin, 11 atakta (%13.1) teikoplanin, 8 atakta amfoterisin-B deoksikolat ve 3 atakta lipozomal amfoterisin-B

eklendi (toplam %13.1). Ayrıca 11 atakta mevcut tedaviye metronidazol (%13.1), 3 atakta klaritromisin, 2 atakta flukonazol ilave edildi. Hastalarımızdan dördü (%4.7) tedavi sırasında kaybedilirken, 19 atakta (%22.6) nötrofillerin sayısı yükseldi ve febril atak sona erdi. Başlangıç tedavisine cevap oranları sırasıyla %41, %40, %33.3 iken; modifiye tedavilere cevap oranları sırasıyla %75, %72, %71.4 olarak gerçekleşti (Tablo III).

Modifikasyon tedavisinde amfoterisin-B eklenen hastalar dışında önemli bir yan etki gelişmezken, konvansiyonel amfoterisin-B başlanan 8 hastanın hepsinde hafif ve orta derecede hipopotasemi, bir hastada akut böbrek yetmezliği gelişti. Lipit bazlı amfoterisin-B uygulanan üç hastanın birinde, kardiyak arreste yol açan, resüsitasyon ve replasman tedavisi gerektiren ciddi hipopotasemi gelişti.

Tartışma

Febril nötropeni acil ve multidisipliner yaklaşım gerektiren bir klinik tablodur (9,11). Nötropenik hastalarda akut inflamatuvar yanıtın en önemli elemanı olan nötrofillerin sayısı azalmıştır. Akut faz reaktanları ve endojen pirojenler yeterince oluşturulamadığı için infeksiyon kliniği silik belirtilerle seyretmektedir. Ajan patojenler sıklıkla endojen kaynaklı ve polimikrobiyal olduğundan, nötropenik hastalarda genellikle infeksiyon odakları veya etkenleri tespit edilememektedir. (2,9,12).

Kanserli hastalarda gelişen fatal infeksiyonların çoğu bakteriyeldir ve son 20 yılda bakteriyel patern belirgin olarak değişmiştir (1,2,13,14). European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)'in verilerine göre, 1970'li yıllarda bakteriyemilerin %80'inden gram negatif bakteriler sorumlu iken, 1990'lı yıllarda gram negatif bakterilerin payı %30-40'lara inmiş ve gram pozitifler %60-70'lere çıkmıştır (1,2,8,13-16). Nitekim, ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalarda da son yıllarda gram pozitif etkenlerde artış olduğu belirlenmiştir (17-18). Bizim serimizde kan kültürlerinde 4/7 oranında gram pozitif, 3/7 oranında gram negatif bakteriler izole edildi. Son yıllarda yapılan mikrobiyolojik çalışmalarda gram pozitiflerden koagülaz-negatif stafilokoklar, *S. aureus* ve viridan streptokoklar; gram negatiflerden *E. coli*, *Klebsiella pneumoniae*, ve *Enterobacteriaceae* spp en sık izole edilen bakterilerdir (1,2,13-17). Volkan ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada (18) kan kültürlerinde gram pozitif bakterilerden en sık *S. epidermidis*'in (%23), gram negatif bakterilerden ise en sık *E. coli*'nin (%18) ürediği

Tablo I: Febril nötropeni ataklarında izole edilen mikroorganizmalar

Kültür materyalleri	S. aureus	KNS*	E. coli	E. cloaca
Kan	2	2	2	1
İdrar	(-)	1	2	(-)
Yara / Apse	1	1	(-)	1
Toplam	3	4	4	2

* : Koagülaz negatif stafilokok

Tablo II: Febril nötropeni ataklarında infeksiyon tanımlanma oranları

İnfeksiyonun özelliği	n	%
Mikrobiyolojik olarak tanımlanmış bakteriyemili infeksiyon	7	(8.3)
Mikrobiyolojik olarak tanımlanmış bakteriyemisiz infeksiyon	6	(7.1)
Klinik olarak tanımlanmış infeksiyon	40	(47.6)
Mikrobiyolojik ve klinik olarak tanımlanamayan ateş	31	(36.9)
Toplam	84	(100)

Tablo III: Antibiyotik protokollerine göre tedavideki başarı oranları

Ampirik antibiyotik protokolleri (n)	Başlangıç ampirik tedavisine yanıt		Modifiye tedaviye yanıt		Tedavide başarısızlık	
	n	%	n	%	n	%
CFP + AK (44)	18	(41)	33	(75)	11	(25)
CFZ+ AK (25)	10	(40)	18	(72)	7	(28)
IMP + AK (15)	5	(33.3)	10	(71.4)	5	(28.6)
TOPLAM (84)	33	(39)	61	(72.6)	23	(27.4)

bildirilmiştir. Saba ve arkadaşları ise gram pozitiflerden en sık *S. aureus*, gram negatiflerden de benzer şekilde *E. coli* izole etmişlerdir (11). Gaytan-Martinez ve arkadaşları (19) %33 oranı ile en sık *E. coli*, ikinci sırada koagülaz-negatif stafilokok (%29) izole etmişlerdir. Jagarlamudi ve arkadaşları (20) akut lösemili hastalarda gram pozitiflerden en sık *S. aureus* izole ederken, gram negatiflerden en sık *E. coli* izole etmişlerdir. Benzer olarak serimizde de gram pozitiflerden en sık koagülaz-negatif stafilokoklar ve *S. aureus*, gram negatiflerden en sık *E. coli* izole edildi.

Tüm febril nötropeni atakları içinde, olguların %30 kadarında ateş nedeni belirlenememektedir (2,3,13). Saba ve arkadaşları (11) akut lösemi olgularındaki 94 febril atağın, %34'ünde klinik olarak tanımlanan, %46'sında mikrobiyolojik ve klinik olarak tanımlanamayan ateş bildirmişlerdir. Volkan ve arkadaşları (18) hematolojik maligniteli hastaların 98 febril nötropeni atağında, %25'i klinik olarak tanımlanan ve %39'u mikrobiyolojik ve klinik olarak tanımlanamayan ateş bildirmişlerdir. Bizim serimizdeki olguların ise %47.6'sında klinik

olarak tanımlanan infeksiyon odağı saptanırken, %37 olguda ateşin nedeni belirlenemedi.

Nötropenik hastada muhtemel infeksiyon odakları sıklık sırasına göre, alt solunum yolları, orofarinks, GİS, yumuşak doku ve kateter infeksiyonları ile perianal bölge, idrar yolları, burun ve paranazal sinüslerdir (3,21). Olgularımızda klinik olarak tanımlanan infeksiyon odakları sırasıyla alt solunum yolları infeksiyonları, orofaringeal infeksiyonlar, sinüzit, yumuşak doku infeksiyonları, diş apsesi ve kulak iltihabı olarak belirlendi.

Son zamanlarda, febril nötropenili hastalar düşük ve yüksek riskli hastalar olmak üzere iki grupta değerlendirilmektedir. Yüksek riskli hasta grubu; altta yatan hastalığı akut lösemiler olan, yoğun kemoterapi almış veya alması planlanan, beklenen nötropeni süresi 10 gün veya daha fazla olan ve bu dönemin büyük kısmında PMNL sayısının $<100 /\text{mm}^3$ olan hastalardan oluşmaktadır (1,22,23). Infectious Diseases Society of America (IDSA); yüksek riskli hasta grubunda gram negatif infeksiyonlara, özellikle de pseudomonas infeksiyonlarına bağlı mortalite

riskini dikkate alarak, başlangıç ampirik antibiyoterapisinde bir aminoglikozit (tercihen amikasin) ve bir antipseudomonal beta-laktam (seftazidim, sefepim, sefoperazon, imipenem, meropenem veya piperasilin+tazobaktam) kombinasyonunu önermektedir (1,13,23). Özellikle yüksek riskli hastaların tedavi süresince sıkı klinik takip ve günlük fizik muayene kontrolleri yapılmalı, ampirik tedaviye cevapsızlık durumlarında, alınan kültür sonuçlarına göre uygun modifikasyonlar yapılmalı ve ampirik tedavinin başarısı artırılmaya çalışılmalıdır (1,2). Şiddetli mukozit, kinolon profilaksisi alma, MRSA veya penisilin ve sefalosporine dirençli *S. pneumoniae* ile kolonize olma, kan kültüründe gram pozitif bakteri üremesi, katetere bağlı aşkar infeksiyon ve hipotansiyon varlığında, tedaviye glikopeptid grubu bir antibiyotikle başlanmalıdır (24-26). Ancak; ikili ampirik antibiyotik tedavisi başlanan yüksek riskli hastalarda 48-72 saatte cevap alınmaz ise bir glikopeptid eklenmesi; buna rağmen 5-7 gün içinde ateş düşmez ise amfoterisin-B eklenmesi önerilmektedir (1,10,13,23,25).

Çalışma grubumuzu oluşturan hastaların tamamı yüksek risk grubunda olduklarından, IDSA'nın önerdiği gibi önce ikili ampirik antibiyotik ile başlangıç tedavisi uyguladık. Daha sonra değişiklik yapılması gereken hastalarda yine IDSA'nın önerilerine uygun modifikasyonları yaptık.

Saba ve arkadaşları (11) akut lösemili hastalardaki 94 febril nötropeni atağında başlangıç tedavisi ile başarı oranını %19, modifikasyonlarla başarı oranını %75, başarısızlık oranını ise %15 olarak bildirmişlerdir. Olgularımızda başlangıç tedavisine cevap oranı sırasıyla, sefepim + amikasin grubunda %41, seftazidim + amikasin grubunda %40, imipenem + amikasin grubunda %33.3 idi. Modifikasyonlarla ampirik tedaviye cevap oranları ise sırasıyla %75, %72 ve %71.4 olarak gerçekleşti. Chi-square yöntemiyle yapılan istatistiksel analizde üç grupta da, gerek başlangıç tedavilerinde ve gerekse modifiye tedavilerde kendi aralarındaki başarı oranları açısından anlamlı farklılık saptanmadı ($p>0.05$, $p>0.05$). Genel olarak değerlendirdiğimizde; başlangıç ampirik antibiyotik uygulamasında %39 olan başarı oranı, tedavide modifikasyon yapılarak %72.6'ya taşınırken, başarısızlık oranı % 27.4 olarak tespit edildi.

Amfoterisin-B ciddi yan etkileri olabilen bir ilaçtır ve tedavide karşılaşılan en önemli sorun toksisitedir (4,27). Toksik yan etkilerinin başında renal fonksiyon bozukluğu ve hipopotasemi

gelmektedir. Amfoterisin-B'nin böbrek tubulilerine direk etkisi ile ortaya çıkan ve yaşamı tehdit derecesine kadar gidebilen hipopotasemi, hastalarımızın önemli bir kısmında karşılaştığımız ciddi bir yan etki olup; yakın takip ve yerine koyma tedavisi ile giderilmelidir.

Evaluation Of Neutropenic Fever In Patients With Acute Leukemia

Abstract:

Aim: In this study, the agents causing neutropenic fever in patients with acute leukaemia were determined and the applied treatment protocols and their results were discussed.

Method: For this purpose, totally 84 febrile neutropenic attacks seen in 40 patients (33 AML, 7 ALL) diagnosed with and treated for acute leukemia at Haematology Clinic in Yüzüncü Yıl University, Medical School, Internal Medicine Division between July 1997-February 2002 were prospectively and retrospectively evaluated.

Results: Microbiological diagnosis was obtained in 13 attacks (15.4%), 7 of them being with and 6 without bacteremia. Gram-positive bacteria were isolated in 57.1% of blood cultures and gram-positive bacteria in 42.9% of them. It was seen that coagulase-negative staphylococci (30.8%) and *Escherichia coli* (30.8%) were the most frequent isolated species out of gram-positive and negative bacteria. When fever origin was investigated, while clinically probable infectious origin was proven in 40 attacks (47.6%), infectious origin could not be determined in 31 attacks (36.9%), so these cases were accepted as fever of unknown origin. Initial treatment consisted of cefepim + amikacin in 44 attacks (52.4%), ceftazidim + amikacin in 25 attacks (29.8%), and imipenem + amikacin in 15 attacks (17.8%). Vancomycin was added to the treatment in 37 attacks (44%), teicoplanin in 11 attacks (13.1%) and amphotericin-B in 11 attacks (13.1%). While the response rates to the initial treatment were respectively 41%, 40% and 33.3%, response rates with treatment modifications were found respectively as 75%, 72% and 71.4%.

Conclusion: We conclude that to begin suitable empiric regimen followed by clinically close follow-up and to perform suitable modifications increase the response rates at a large extent.

Key words: Febrile neutropenia, neutropenia, acute leukemia, empiric treatment.

Kaynaklar

1. Akova M: Kanser hastalarında bakteriyel infeksiyonlara yaklaşım ve empirik antimikrobiyal tedavi. Flora 3 (Ek 1):1-13, 1998.
2. Akova M: İmmun sistemi baskılanmış hastalarda infeksiyonlar. İliçin G, Ünal S, Biberoglu K, Akalın S, Süleymanlar G: Temel İç Hastalıkları 1. Baskı, Ankara, Güneş Kitabevi 1996, s:2149-52.

3. Taşova Y: Kanser hastalarında infeksiyon: Risk faktörleri ve etkenler. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Kitabı. Adana 2001, s.174.
4. Meunier F: İnfections in patients with acute leukemia and lymphoma, In: Principles and Practice of Infectious Diseases. 5th ed. Edited by Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. New York, Churchill Livingstone, 2000, pp:3090-102.
5. Akova M: Özel konakta infeksiyonlar. Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M: İnfeksiyon Hastalıkları. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 1997, s:291-9.
6. Bodey GP, Buckley M, Sathe IS, Freirech EJ: Quantitative relationships between circulating leucocytes and infections in patients with acute leukemia. Ann Intern Med 64:328-340, 1996.
7. Field AG, Walsh TJ, Pizzo AP: Infections in the cancer, In: Principles and Practice of Oncology. 5th ed. Edited by De Vita VT, Hellman JS, Rosenber SA. Philadelphia, Lippincott Raven, 1997, pp:2659-2704.
8. Akova M, Akalin HE: Nötropenik hastalarda ateş. Hacettepe Tıp Dergisi 21:71, 1988.
9. Öktenli Ç, Doğanel L: İnfeksiyöz sorunu olduğu düşünülen özel konağın değerlendirilmesi. Özsüt H. İnfeksiyon Acilleri. 1. baskı, İstanbul, Türk İnfeksiyon Vakfı Yayınları, Dilek Ofset, 2002, s:155-9.
10. Pizzo PA: Management of fever in patients with cancer and treatment-induced neutropenia. N Engl J Med 18:1323, 1993.
11. Saba R, Kurtoğlu E, Günseren F, Karadoğan İ, İnan D, Ündar L, Mamıkoğlu L: Akut lösemili hastalarda febril nötropeni atakları: Akdeniz Üniversite Hastanesi Deneyimi. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 14(4):469-473, 2000.
12. Biberoglu K: Febril nötropenik hastaya klinik yaklaşım. Akova M, Özsüt H: Febril Nötropeni. Ankara, ARSET Matbaası, 1998, s:17.
13. Pizzo PA: Empirical therapy and prevention of infection in the immunocompromised host, In: Principles and Practice of Infectious Diseases. 5th ed. Edited by Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Philadelphia, Churchill Livingstone, 2000, pp:3102-10.
14. Akova M: Febril nötropenik hastalarda infeksiyon etkeni olarak gram-negatif bakterilerin dönüşü. 4. Febril Nötropeni Simpozyumu Kitabı, Antalya, 2001, s:65.
15. Body GP: Use of cefoperazon-sulbactam in febril neutropenia. 4. Febril Nötropeni Simpozyumu Kitabı, Antalya, 2001, s:57.
16. Menichetti F: Use of teicoplanin in neutropenia. 4. Febril Nötropeni Simpozyumu Kitabı, Antalya, 2001, s:92.
17. Çetin M, Keskin A, Tombuloğlu M ve ark. Lösemilerde bakteriyel infeksiyonların tedavisi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1: 9-12, 1995.
18. Volkan S, Aydın K, Aydın F, Köksal İ, Çaylan R, Öksüz R, Ulusoy Ş, Ovalı E: Hematolojik maligniteli hastalarda nötropenik ateş ataklarının değerlendirilmesi ve bakteriyemi etkenlerinin dağılımı. THOD 9(2): 90-5, 1999.
19. Gaytan-Martinez J, Mateos Garcia E, Sanchez-Cortes E, Gonzales-Llaven J, Casanova-Cardiel LJ, Fuentes-Allen JL: Microbiological findings in febrile neutropenia. Arc Med Res 31(4):388-92, 2000.
20. Hammerstrom J, Jacobsen T: Bacteremia with granulocytopenia-microbiology and empiric antibiotic treatment. Tidsskr Nor Laegeforen 118(28):4370-5, 1998.
21. Jagarlamudi R, Kumar L, Kochhupillia V, Kapil A, Banerjee U, Thulkar S: Infections in acute leukemia: an analysis of 240 febrile episodes. Med Oncol 17(2):111-6, 2000.
22. Klustersky J: Therapy of infections in cancer patients, In: Handbook of Supportive Care in Cancer. Edited by Klustersky J. Schimpff SC, Senn H-J. New York, Marcel Dekker Inc, 1995, pp:1-4.
23. Şenol E: Kanser olgularında enfeksiyonlar ve antimikrobiyal tedavi yaklaşımları. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Kitabı, Adana, 2001, s:180.
24. European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), International Antimicrobial Therapy Cooperative Group and the National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group: Vancomycin added empirical combination antibiotic therapy for fever in granulocytopenic cancer patients. J Infect Dis 163:951, 1991.
25. Rubin M, Harthorn JW, Marshall D, et al: Gram-positive infections and the use of vancomycin in 550 episodes of fever and neutropenia. Ann Intern Med 108:30-5, 1988.
26. Korten V: Nötropenik hastalarda gram-pozitif bakteri infeksiyonları. 4. Febril Nötropeni Simpozyumu Kitabı, Antalya, 2001, s:90.
27. Gallis HA, Drew RH, Pickard WW: Amphotericin B: 30 years of clinical experience. Rev Infect Dis 12:308, 1990.

Akut Kolon Obstrüksiyonlarında Ogilvie Sendromunun Yeri

Davut Baykan*, Gökmen Öztürk**, Mehmet Gezer**

Özet:

Amaç: Akut kolon obstrüksiyonları sık karşılaştığımız cerrahi acil durumlardandır. Çok değişik sebepleri olabilen akut kolon obstrüksiyonları içinde çoğu kez düşünülmeyen zaman tanı konulması imkansız olan Ogilvie sendromunun yerini retrospektif olarak araştırdık.

Yöntem: 1994-2000 yılları arası SSK Okmeydanı Hastanesi Acil Servisine gelen 145 akut kolon obstrüksiyonu olan hasta incelendi. Bunların arasında 8 hastaya Ogilvie sendromu tanısı konduğu tespit edildi.

Bulgular: Bu hastaların yaş ortalaması 52 idi. Toplam 8 hastanın sadece 2 tanesinde Ogilvie sendromu tanısı preoperatif konulabildi. Diğer 6 hastaya ise operasyon esnasında başkaca patoloji tespit edilememesi üzerine Ogilvie sendromu tanısı kondu. Bu hastalardan 7 tanesi operatif yöntemlerle ve 1 tanesi de nonoperatif olarak tedavi edilebildi.

Sonuç: Ogilvie sendromu, kendine özgü laboratuvar ve fizik muayene bulguları olmadığı için ancak düşünüldüğünde tanı konulabilen bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Acil serviste akut kolonik obstrüksiyonla karşılaşan cerrahlar yandaş hastalıkları ve geçirilmiş major operasyonları da dikkate alarak Ogilvie sendromunda daha sık olarak ön tanıları arasında düşünmelidirler.

Anahtar kelimeler: Akut kolon obstrüksiyonu, ogilvie sendromu

Ogilvie sendromu yada diğer adıyla akut kolonik psödoobstrüksiyon organik obstrüksiyon olmaksızın kolonun aşırı derecede dilatasyonu ile obstrüksiyon bulguları oluşturan sendromdur ve ilk kez 1948 yılında Ogilvie tarafından tarif edilmiştir (1). Nonobstrüktif kolon dilatasyonu, idiopatik nontoksik megakolon gibi adlarda verilmiştir.

Etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Bununla beraber hastalığın patogenezinde sempatik innervasyon dengesizliğinin rol oynadığı genel olarak kabul edilmektedir. Bu sendromun karakteristik özelliği majör bir travma veya operasyon anemnezinin olmasıdır. Bugün hastalığın spesifik tedavisi konservatif yaklaşım ve uygulama olanağı varsa kolonoskopik dekompresyondur (2,3). Cerrahi girişim peritoneal irritasyon bulgularına sahip ve kolonik dekompresyondan fayda görmeyen hastalarda uygulanmalıdır (1,2,3).

Gereç ve Yöntem

1994-2000 yılları arasında SSK Okmeydanı Hastanesi acil cerrahi servisine müracaat eden hastalar retrospektif olarak incelendi. Olguların yaş, cins, yakınma, fizik muayene ve laboratuvar bulguları, yandaş hastalıkları, uygulanan tedavi yöntemleri ve sonuçları değerlendirilmiştir. Ogilvie sendromu tanısında fizik muayene bulguları ve radyolojik yöntemlerden yararlanılmıştır.

Bulgular

1994-2000 yılları arasında SSK Okmeydanı Hastanesi acil cerrahi servisine müracaat eden 145 barsak obstrüksiyonlu ameliyat edilmiş veya takip edilmiş hastaların 8'inde ogilvie sendromu saptandı. Konservatif veya operatif tedavi uygulanan, preoperatif yada intraoperatif tanı konan bu hastalardaki semptomlar Tablo 1'de özetlenmiştir.

Ogilvie sendromu tanısı konan hastaların 7'si erkek 1'i kadındı. Yaş ortalaması 52 (31-72) idi. Tanı konulan olguların 7'sinde yandaş hastalık saptanmıştır. Bunlar ; nonoperatif tedavi edilen tek kadın hasta yeni seksüel idi. Diğer üç hastada ateroskleroz, hipertansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve diyabet mevcuttu. Hastaların birisi daha önce peptik ulkus perforasyonu nedeni ile opere edilmiş, diğer bir hastaya travma nedeni ile splenektomi yapılmış,

*SSK Okmeydanı Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Op.Dr.

**SSK Okmeydanı Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Op.Dr.

Yazışma Adresi: Dr. Davut BAYKAN

Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

HATAY

bir diğeri ise tibia fraktürü nedeni ile opere edilmişti.

Tablo I: Ogilvie sendromu tanısı konan hastaların semptomları

Semptomlar	Semptomun saptandığı hasta sayısı	Preoperatif tanı konulabilmiş hasta sayısı	Peroperatif tanı konulabilmiş hasta sayısı
Karın ağrısı	8	2	6
Bulantı	8	2	6
Kusma	7	1	6
Gaz-gaita çıkaramama	8	2	6
Hassasiyet	8	2	6
Distansiyon	8	2	6
Hipoaktif barsak sesleri	8	2	6
Peritoneal irritasyon	7	1	6

Olgulardan sadece 2 tanesine Ogilvie sendromu tanısı ameliyat edilmeden önce konmuş olup bunlardan birisine tanı amaçlı yapılan gastrografi ile kolon grafisi çekiminden sonra dekompresyon sağlanmış olup diğer hastanın kliniğinin konservatif olarak takip sırasında düzelmemesi üzerine ameliyat edilmiştir. Diğer 6 hastaya psödoobstrüksiyon tanısı peroperatif olarak konulmuştur.

Operate edilmeden tanı konulabilen 2 hastada karın ağrısı, kusma, gaz-gaita çıkaramama şikayetleri ile acil servise başvurmuşlardı. Fizik muayenede hassasiyet, distansiyon, hipoaktif barsak sesleri saptandı, direkt grafide sıvı seviyesi olmaksızın kolonik gaz gölgelenmeleri mevcuttu. Hastalarda orta derece lökositoz dışında spesifik bir laboratuvar bulgusu saptanmadı. Direkt radyografik bulgu olarak seviye olmaksızın kolonik gaz gölgesi, iki olguda da incebarsak tipi seviye saptandı. Bir olguya kontrastlı kolon grafisi çekildi. Nonoperatif tedavi edilen hastada major operasyon ve travma mevcut değildi. Hastaya çekumun fazla dilate olmaması nedeni ile tanı amaçlı olarak kolon grafisi planlandı ve herhangi bir perforasyon riskine karşılık olarak gastrografi ile kolon grafisi çekildi. Bu işlem acil şartlarda cerrahi asistanları tarafından gastrografi ile lavman şeklinde uygulandı. Daha sonra hastada kendiliğinden gaz- gaita deşarjı oldu. 3 gün daha takip edilen hasta şifa ile taburcu edildi. Preoperatif tanı konan diğer hasta ise 3 gün önce sezaryen ameliyatı geçirmişti. Hastanın direkt grafisinde çekumun aşırı dilatasyonunun görülmesi sonucu perforasyon riski nedeni ile konservatif tedavi

sonlandırılarak ameliyat edilmiştir. Ameliyatta manuel olarak dekompresyon sağlanmış olup herhangi bir komplikasyon gelişmeden postoperatif 8.günde şifa ile taburcu edilmiştir. Cerrahi tedavi uygulanan diğer 6 hastaya operasyon öncesi tanı konulamamış olup hastalarda peritoneal irritasyon bulgularının mevcudiyeti nedeni ile mekanik tip obstrüksiyon olabileceği düşünülerek operasyon endikasyonu konulmuştur. Eksplorasyonda kolonik ileri derecede distansiyon dışında patoloji saptanamamıştır ve hastalar intraoperatif olarak Ogilvie sendromu tanısı konmuştur. Hastaların tümüne manuel dekompresyon uygulanmıştır. Olguların biri dışında tümü şifa ile taburcu edilmiştir. Sadece bir hastada yara enfeksiyonu gelişti ve antibiyotikle tedavi sağlandı. Hastaların ortalama hastanede kalış süreleri 9.2 gün (7-11) olarak bulunmuştur.

Tartışma

Ogilvie Sendromu, 1948'de tanımlandığından daha karışık ve hala tam olarak izah edilememiş bir etyoloji ve patogeneze sahiptir (3,5). Hastaların %90'a yakınında, ekstra kolonik hastalıklar vardır. Metabolik veya organik disfonksiyonlar, postoperatif veya posttravmatik durumlar, üzerinde durulan konulardır. Ortopedik yada künt travma geçirenlerde, üremi, diyabet, kalp yetmezliği, lenfoma, nörokarsinom olanlarda, narkotik alışkanlığı olanlarda ve hipotroidi de görülebilir (1,2,5).

Bizim olgularımızdaki yandaş patolojiler Tablo-II'de özetlenmiştir. Bir olguda yandaş patoloji bulunamamış ve idiyopatik form olarak kabul edilmiştir.

Tablo II: Ogilvie sendromlu hastalarda tespit edilen yandaş hastalıklar

Ortopedik girişim	1
Diabet	2
Kalp hastalığı	3
Hipertansiyon	3
KOAH	2
Laparotomi	3

Ogilvie sendromlu hastalarda tanı mekanik bir obstrüksiyon için spesifik olmayan belirti ve semptomların Ogilvie sendromuna bağlı olabileceğinin düşünülmesi ile konur. Bu hastalarda yaygın abdominal distansiyon mevcuttur. Hastanın az veya çok bulantı ve kusması genelde vardır ancak şart değildir. Hastalar genellikle yandaş bir patolojiye sahiptir. Fizik muayene bulgusu olarak hastalığa spesifik

olarak distansiyondan başka bulgu yoktur. Peritoneal irritasyon bulgusu ileri dönemde görülür.

Laboratuvar bulguları tanı koyduracak özellikte değildir. Hafif dereceli lökositoz hemen hepsinde vardır. Tanıda belkide en çok işe yarayan düz radyografilerdir. Sıvı görülmeksizin gazla dolu bir kolon, psödoobstrüksiyonu düşündürmelidir. Belirgin hava sıvı seviyesi ise mekanik obstrüksiyonu düşündürmelidir. Psödoobstrüksiyon düşünülen her hastada ayırıcı tanıda yer alan diğer mekanik obstrüksiyon nedenleri araştırılmalıdır.

Bu amaçla kontrastlı kolon grafileri ve mümkünse kolonoskopi yapılmalıdır. Kontrastlı kolon grafileri yapılacak hastalarda çekum çapına dikkat etmek gerekir, 12 cm'e ulaşmış hastalarda bu işlemde kaçınmak gerekir ve bir diğer önemli nokta ise perforasyon riski gözönünde bulundurularak gastrografin gibi nontoksik bir kontrastlı madde kullanılmalıdır. Kurkora ve Dent tarafından 1977'de endoskopik dekompresyonun tanı ve tedavide başarı ile kullanılabilceğinin gösterilmesinden sonra kolonoskopi hem tanıda hem de tedavide önemli bir yer almıştır ancak genişlemiş çekumu olan olgularda bunda da dikkat gerekir. Hazırlanmamış bir kolonda bu yöntemi uygulamak kolay değildir. Kolonoskopi ile düzelenlerde nükslerde sık olarak bildirilmiştir %22(9).

Olgulara konservatif yaklaşım; oral alımın kesilmesi, nazogastrik dekompresyon, intravenöz sıvı tedası, rektal tüp uygulaması, kontrastlı kolon grafisi ve lavman şeklinde olup, cerrahi girişim, konservatif tedaviye yanıt alınamayan, peritoneal irritasyon bulgularının ortaya çıktığı olgularda uygulanmıştır.

Bizim klinik serimizde karşılaştığımız Ogilvie sendromlu olguların 7 tanesinin erkek olması ve yaş ortalamasının 52 olması Ogilvie sendromunun 50 yaş üzeri sağlık problemleri olan erkeklerde daha sık görüldüğü bilgisi ile uyusmaktadır (1,3,8,9). Genel olarak bu hastalıktaki tanı güçlüğü hastanemizde de yaşanmaktadır Ogilvie sendromlu hastalarda preoperatif tanı koymak her zaman mümkün değildir.

Bizim serimizde Ogilvie sendromlu olguların 6 tanesine (%75) intraoperatif tanı konulabilmiştir. Literatürdeki diğer serilerde de bu oran hep yüksek (%65-70) çıkmaktadır(1,3,5). Bizim serimizde oranların yüksek olması olası yandaş hastalıklar, geçirilmiş operasyonlar nedeni ile mekanik obstrüksiyondan ayırımının yapılamaması ve Ogilvie sendromu tanısının cerrahlar tarafından yeterince düşünülmemesinden kaynaklandığını

düşünüyoruz. Bizim olgularımızda hiçbir hastaya kolonoskopi yapılmaması dikkat çekicidir. Bunun sebebi kolonoskopinin sadece Gastroenteroloji-endoskopi laboratuvarı tarafından gerçekleştiriliyor oluşu ve kolonoskopinin obstrüksiyon olgularında acil servisin yoğunluğu ve acil serviste uygulanabilirliğinin rutin olmaması, nöbetçi cerrahi uzmanlarının obstrüksiyon olgularında kolon temizliğine yeterince güvenemiyor oluşları nedeniyle olduğunu düşünüyoruz.

Hastalığın tedavisi ise son yıllarda endoskopi ve video laparoskopisinde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte oldukça ilerleme göstermiştir. Tedavi öncelikle konservatif ve nonkonservatif olarak ayrılabilir. Konservatif tedavide, oral gıda alımının kesilmesi, intravenöz sıvı tedavisi, nazogastrik aspirasyon, rektal tüp uygulaması, lavmanlar ve endoskopik müdahale olarak sıralanabilir (10).

Konservatif tedaviler ve kolonik dekompresyonun başarısız olduğu durumlarda laparotomi ve çekostomi, barsakta infarksiyon varsa rezeksiyon gerekir (1,3,5,7). Son yıllarda video-laparoskopinin yaygın kullanımı ile birlikte çekumun çapı 12 cm'den büyükse ve kolon iskemisi veya perforasyonu belirtileri varsa diagnostik laparoskopi önerilmiştir. Laparoskopide nekrotik barsak görülürse, laparotomi ve barsak rezeksiyonu endikedir, yoksa laparoskopik olarak çekostomi kateteri konulabileceği ileri sürülmüştür. Laparotomide de gangren ve perforasyonun olmadığı durumlarda çekum 12 cm'den küçük ise manuel dekompresyon, 12 cm'den büyük ise manuel dekompresyon+ tüp çekostomi uygulanabilir. Nekroz ve perforasyon varsa tüp çekostomi nekroz yaygınsa kolektomi+ ileostomi+müköz fistül uygulanmalıdır (3,4,6,8).

Sonuç olarak, Ogilvie sendromu, tanıda şüpheli kalın ve yandaş hastalığı olan intestinal obstrüksiyonlu hastalarda, mutlaka düşünülmelidir. Çünkü preoperatif tanı şüphelenerek konabilir. Tedavideki amaç çekum dekompresyonu olmalıdır. Bu mümkün olduğunca nonoperatif olarak yapılamaya çalışılmalıdır. Kolonik dekompresyon mutlaka yapılmaya çalışmalıdır.

Çekum çapı 12 cm'yi aşan olgularda, konservatif yaklaşımların başarılı olamadığı, peritoneal irritasyon bulguları olan hastalarda öncelikle video laparoskopi ve gerekirsede laparotomili tedaviler seçilmelidir.

The Place Of Ogilvie's Syndrome In The Acute Large Bowel Obstructions

Abstract:

Aim: Acute large bowel obstruction is a common emergent surgical condition. Among various etiologies, we retrospectively reviewed Ogilvie syndrome which is almost impossible to diagnose it, without specifically taking it into account.

Method: We reviewed 145 patients with large bowel obstruction presented to SSK Okmeydanı Hospital Emergency Department, between 1994-2000. Eight patients were diagnosed as Ogilvie syndrome, with mean age of 52.

Results: Only 2 patients were able to diagnose preoperatively. Diagnosis was established in 6 patients with exclusion of other possibilities by operation. Treatment was done by operation in 7 patients and non-operatively in 1 patient.

Conclusion: Having no specific clinic and laboratory criteria, Ogilvie syndrome apparently could be diagnosed if preoperatively presumed. Surgeon should be aware of this diagnosis when he faces with acute large bowel obstruction in emergency setting, besides co-morbid diseases and previous surgery.

Key words: Akut large bowel obstruction, Ogilvie syndrome

Kaynaklar

1. Dorudi S, Berry AR, Ketlewell MG: Acute colonic pseudo-obstruction. Br J Surg 79(2):99-103,1992.
2. Groff W: Colonoscopic decompression of cecum for Ogilvie's syndrome. Dis Colon Rectum 29:203-210,1986.
3. William OR, Lester F, Williams JR: Obstruction of the large and small intestine. Surg Clin North Am 632:355-376,1988.
4. Stephenson KR, Rodriguez-Bizas MA: Decompression of the large intestine in Ogilvie's syndrome by a colonoscopically placed long intestinal tube. Surg Endosc 8(2):116-117,1994.
5. Shackelford RT, Zuidema GD: Injury and trauma. In: Surgery of the alimentary tract. Third edition, Ed Shackelford RT, Zuidema GD(Ed). WB Saunders Comp Philadelphia, 1982, p.51-52.
6. Bachulis BL, Smith PE: Pseudoobstruction of colon. Am J Surg 136:66-71,1978.
7. Seven R, Ertekin C, Belgerden S, et al: Kolon psödoobstruksiyonu. Kolon Rektum Hast Derg 1:208-211,1991.
8. Geelhoed GW: Colonic pseudoobstruction in surgical patients. Am J Surg 149:258-265,1985.
9. Kukora JS, Dent TL: Colonoscopic decompression of masive nonobstructive cecal dilatation. Arch Surg 112:512-517,1977.
10. Vanek VW, Al Salti M: Acute pseudoobstruction of colon (Ogilvie's syndrome). Dis Colon Rectum 29:203-210,1986.
11. Lee JT, Taylor BM, Singleton BC: Epidural anesthesia for acute pseudoobstruction of the colon (Ogilvie's Syndrome). Dis Colon Rectum 31:686-691,1988.

Laparoskopik Kolesistektomili Hastalara Postoperatif Lokal ve Bölgesel Uygulanan Bupivakain'in Etkisi

Davut Baykan

Özet:

Amaç: Ağrı kontrolü operasyon sonrası bir hastanın ayrılmaz parçasıdır. Postoperatif ağrı tedavisinin amaçları, yan etkisiz ağrının giderilmesi ve postoperatif morbiditenin azaltılmasıdır. Bu çalışmanın amacı, postoperatif lokal ve bölgesel bupivacain uygulamasının postoperatif ağrı üzerindeki etkisini ve hasta özelliklerinin bununla ilişkisi araştırıldı.

Yöntem: Laparoskopik kolesistektomi ameliyatı uygulanan 66 olgu prospektif olarak çalışmaya alındı. Çalışma kapsamına alınan olguların yaş ortalaması 47.01±12 (24-77) idi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Bir gruba lokal anestezi ve metamizol; postoperatif safra kesesi lojuna ve subdiafragmatik alana püskürtme(bölgesel), trokar giriş yerlerine infiltrasyon şeklinde 20 ml %0.05'lik bupivacain verildi. Diğer gruba Metamizol verildi. Postoperatif dönemde her iki gruptaki hastalara 4-6 saat aralıklarla metamizol uygulandı. Lokal anestezi ve metamizol grubu (LAM) 34, metamizol (M) grubu 32 hastadan oluşuyordu. Hastaların postoperatif ağrı şiddetleri vizüel analog skala (VAS) ve basit tanımlayıcı skala (BTS) ile 1.,6.,18.saatlerde anamnezi alan ve hastayı bilgilendiren hekim tarafından dolduruldu.

Bulgular: Hastaların postoperatif ağrı şiddetleri LAM grubunda M grubuna göre daha düşüktü ($p<0.01$). Hastaların yaş, cinsiyet, risk faktörleri, semptomların süresi, nazogastrik tutulma süresi, geçirilmiş operasyon, peroperatuar ve postoperatuar komplikasyonlar gibi özelliklerinin postoperatif ağrı şiddetini etkilemediği saptandı.

Sonuç: Bupivacainle yapılan, postoperatif lokal ve bölgesel anestezinin laparoskopik kolesistektomi ameliyatlarından sonra postoperatif ağrı şiddetini azaltabileceği kanaatine varıldı.

Anahtar kelimeler: Postoperatif ağrı, bupivacain, laparoskopik kolesistektomi

Ağrının kontrolü, cerrahi sonrası tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ağrı, cerrahi stres yanıtının ortaya çıkışına ve devam etmesine katkıda bulunabilir. Ağrının neden olduğu refleks yanıtlar: solunum fonksiyonunun azalması, kardiyak talebin artması, barsak motilitesinin azalması ve iskelet kas spazmıdır. (1). Ağrıda giderilmesi için kullanılan ilaçlar ucuz, yan etkisi az ve etkili olmalıdır (2). Lokal anestezi postoperatif analjezik ihtiyacını azaltır, istirahat ve mobilizasyonda ağrının azalmasına neden olur. Maliyeti düşüktür. Yan etkileri ihmal edilebilir (1).

Postoperatif analjezi laparoskopik kolesistektomi sonrası ağrının üç komponenti vardır: visseral, paryetal ve omuz ağrısı Postoperatif analjezi visseral, paryetal ve omuz olmak üzere 3 komponentleri etkin olarak azaltmalıdır.

Laparoskopik kolesistektomi sonrası oluşan ağrıyı, her üçünü de etkin olarak azaltmalıdır. Postoperatif lokal anestezi özellikle visseral ve paryetal ağrı üzerine etkilidir(1).

Bu çalışmada, laparoskopik kolesistektomi ameliyatlarında, bupivacain'le yapılan postoperatif lokal ve bölgesel anestezinin; hasta özelliklerinin postoperatif ağrı şiddeti üzerindeki etkilerini araştırmak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Mayıs 2000 ile Haziran 2002 tarihleri arasında SSK İnegöl Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde yapılan 66 laparoskopik kolesistektomi olgusu prospektif olarak çalışmaya alındı. Hastaların tümüne ultrasonografi ile tanı konuldu ve genel anestezi altında Amerikan tekniği ile laparoskopik kolesistektomi uygulandı. Hastalar elektif olarak ameliyata alındı ve hiçbir olgu akut atak geçirmemişti.

Geçirilmiş mekanik ikter ve ERCP sfinkterotomi anamnezi olan bir hasta ile safra kesesinde polip tanısı olan 2 hasta, laparotomiye geçilerek açık kolesistektomi yapılan 1 hasta olmak üzere toplam 4 hasta çalışma dışı bırakıldı.

SSK İnegöl Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bursa, Op.Dr.

Yazışma Adresi: Dr. Davut BAYKAN

Mustafa Kemal Üniversitesi

Hatay Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

HATAY

Çalışma Grupları: Çalışmaya katılan hastalar iki gruba ayrıldılar: Birinci grup: lokal anestezi ve metamizol grubu (LAM grubu): Bu gruba giren 34 hastaya postoperatif lokal anestezi 1/1 izotonik sodyum klorürle sulandırılmış %0.5 lik 20 ml bupivacaine (marcaine) ve 2ml 4-6 saat arayla intramüsküler metamizol uygulandı. İkinci grup: metamizol grubu (M grubu): Bu gruba giren 32 hastaya postoperatif sadece 2 ml 4-6 saat arayla intramüsküler metamizol uygulandı.

Anestezi: Bütün hastalar ameliyattan 1 saat önce 10 mg diazepam i.m. yapılarak operasyon odasına alındılar. Bütün operasyonlar sabah saatlerinde yapıldı. Anestezi 4-5 mg/kg intravenöz tiopental ile başlatıldı 0.1 mg/kg intravenöz veküronyum bromid ve 15 mg/kg intravenöz fentanil indüklendi. Trakeal intübasyon sonrası genel anestezi % 0.6-1 (end-tidal konsantrasyon) ve %50 nitrozoksit , oksijen ile sağlandı.

Yeterli cerrahi relaksasyon sağlanması için ek veküronyum bromid dozları uygulandı. Ventilasyon (8-10 ml/kg) end tidal karbondioksit düzeyi 34-40 mm Hg arasında tutulacak şekilde ayarlandı. Hastalar ameliyat süresince 15-20 derece ters trendelenburg pozisyonunda tutuldular. Operasyon boyunca hastalara intravenöz ringer laktat solüsyonu verildi.

Ağrının Ölçülmesi: Çalışmaya alınan hastaların hepsine, yapılacak çalışmanın ayrıntıları anlatılarak onayları alındı. Çalışmada iki çeşit ağrı skalası kullanıldı.

Birincisi Basit Tanımlayıcı Skor (BTS): ağrının şiddetine göre üç dilimden oluşuyordu.

skor 1: Hafif ağrı

skor 2: orta şiddette ağrı

skor 3: şiddetli ağrı

İkincisi Visüel Analog Skor (VAS): 1' den 10'a kadar rakamlardan oluşan bir skala idi. Hastalara bugüne kadar hissettikleri en şiddetli ağrıya 10 , hiç ağrı hissetmedikleri zamansa 0 skorunu işaretlemeleri istendi.

Hastalar postoperatif 1. ,6. , 18., saatlerde hekim tarafından ziyaret edildi. Ağrılarının şiddetini tanımlamaları istendi.

Hastalar hastanede kaldıkları süre boyunca komplikasyon açısından takip edildiler . Yedi gün sonra kontrole gelmek üzere taburcu edildiler.

İstatistiksel Analiz: Yaş, semptomların süresi, nazogastrik tüp tutulma saati açısından analjezi grupları Levene's testi ile karşılaştırıldı. Operasyon ve risk grupları yönünden analjezi grupları Mann-Witney U-Rank Sum W testi ile karşılaştırıldı.

Postoperatif 1., 6., 18. saatlerdeki ağrı hissi kendi arasında ve postoperatif ve perioperatif komplikasyonlar ile analjezi grupları Mann-Wit-

ney U- Wilcoxon Sum W testi ile karşılaştırıldı. Bütün gruplara Spearman testi uygulandı. Hastalar VAS ve BTS median ve ortalama olarak belirtildiler.

Bulgular

Laparoskopik kolesistektomi uygulanan 66 hastanın yaş ortalaması (47.1±12) idi. (24_y-77_y) (%22.8), erkek 51'i (%87.2) kadındı. En genç hasta 24 en yaşlısı ise 77 yaşındaydı. Ortalama semptomlarının süresi (8.5±6.4) idi. LAM grubundaki 34 hastanın yaş ortalaması 47.3±11 (26'K (%76.5), 8'E) (%23.5). M grubundaki 32 hastanın yaş ortalaması 46.7, 25'i kadın (%78.1) 7'si erkekdi (%22.9).

Her iki grupta yaş, seks, risk grupları, semptomların süresi, geçirilmiş operasyon, nazogastrik tüp tutulma süresi, peroperatif komplikasyon, postoperatif komplikasyon, hastanede kalış süresi açısından benzerdi (Tablo 1). Çalışma grubundaki hastalarımız 15 erkek, 51 kadından oluşuyordu. 48 hastada hiçbir risk faktörü yokken, altı hastada hipertansiyon, dokuz hastada diyabet, iki hastada kronik obstrüktif akciğer hastalığı, bir hastada koroner arter hastalığı vardı. Dört hasta daha önce abdominal operasyon geçirmişti. Üç hastada pfannenstiel, bir hastada Mc Burney insizyonu mevcuttu.

Operasyon sırasında 10 hastada kese rüptürü ve dokuz hastada geçici hemoraji komplikasyonu görüldü. Postoperatif dönemde ise bir hastada bulantı ve kusma, bir hastada distansiyon görüldü. Bu hastalar iki gün hastanede tutuldular, nazogastrik dekompresyon ve antiemetik tedavi ile tedavi edildi. Hastaların hiçbirisi narkotik analjezik ihtiyacı duymadı. Hastaların hiçbirinde bupivacaine ya da metamizol kullanımına bağlı komplikasyon görülmedi.

Çalışmaya katılan hastaların postoperatif ağrı şiddetinde, analjezi gruplarına göre yaş, cins, semptomların süresi, nazogastrik tutulma süresi, geçirilmiş abdominal operasyon, risk faktörleri, peroperatif ve postoperatif komplikasyon arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı.

LAM ve M grupları arasında LAM lehine 1.saat, 6.saat, 18.saatlerde, istatistiksel olarak (VAS p<0.01, BTS p<0,05) anlamlı fark bulundu. LAM grubu hastalarında VAS değerleri, M grubuna göre istatistiksel olarak daha düşük ve anlamlıydı (p<0.01) (Şekil 1). Analjezi grupları arasında VAS ve BTS skorlarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (Spearman coefficients 0.25 ve 0.89, p<0.01).

Tablo I: Klinik değişkenlere göre hasta karakteristikleri.

Grup	LAM n=34	M n=32
Cinsiyet		
erkek	8	7
kadın	26	25
Yaş (yıl)	47.3	46.7
Semptomları süresi (ay)	8.8	8.1
Nazogastrik tutulma süresi (saat)	2.5	2.1
Geçirilmiş operasyon	2	2
Risk grupları olan	9	10
Perop komplikasyon olan	8	8
Postop komplikasyon	1	1
Hastanede kalış süresi (ort-gün)	1.03	1.13
İşe dönüş süresi (ort-gün)	7	7

Tablo II: Median , aralık, minimum, maksimum değerlerine göre vizüel analog skalası (VAS) ve basit tanımlayıcı skalanın (BTS) zaman aralıklarına göre dağılımı

Grup	LAM n=34	M n=32	LAM n=34	M n=32
VAS			BTS	
1.saat				
median	6	9	2(orta)	3(şiddetli)
aralık	6	6	1(hafif)	1(hafif)
minimum	4	4	2(orta)	2(orta)
maksimum	10	10	3(şiddetli)	3(şiddetli)
6.saat				
median	5	6	2(orta)	2(orta)
aralık	7	6	1(hafif)	2(orta)
minimum	3	3	2(orta)	1(hafif)
maksimum	10	9	3(şiddetli)	3(şiddetli)
18.saat				
median	4	5	2(orta)	2(orta)
aralık	8	6	2(orta)	2(orta)
minimum	2	3	1(hafif)	1(hafif)
maksimum	10	9	3(şiddetli)	3(şiddetli)

Tartışma

Genel anestezi alan hastalarda, lokal anesteziklerle yapılan analjezi uygulaması, postoperatif morbiditeyi azaltabilir (5-8).

Postoperatif ağrı ile mücadele morbidite ve hastanede kalış süresinde azalmaya neden olacaktır(5,6,9). Bu çalışmada, insizyon ve ameliyat sahasının Bupivacainle lokal anestesizinin, postoperatif metamizol ile birlikte kullanılmasının tek başına kullanılan metamizole göre, ağrı şiddetini daha çok azalttığı gösterildi.

Major cerrahiye göre laparoskopik kolesistektomi, invazif bir ameliyat olmaması ve doku hasarı, ameliyat süresi ile tekniğin, hastadan hastaya anlamlı fark göstermemesi nedeniyle tercih edildi (11-13). Ancak, laparoskopik kolesistektomi sonrası ağrının birkaç komponenti vardır. Cerrahi manipülasyon ve CO2 gazının oluşturduğu gerilmeye bağlı subdiafragmatik irritasyon, postoperatif ağrının visseral komponentini içerir. Bu ağrının daha az olan somatik komponenti ise abdominal duvar

Şekil 1: Vizüel analog skalası'nın (median) 1., 6.,18., LAM ve M gruplarına göre dağılımı

trokarları tarafından oluşturulur. Hastaların 1/3'ünde oluşan visseral ağrı kendini sağ omuza vuran ağrı şeklinde gösterir ve bilier kolik ağrı gibidir. Gene de yapılan pek çok çalışmada bildirilen ortak sonuç: laparoskopik cerrahi girişiminin oluşturduğu ağrı daha az yoğun ve daha kısa sürelidir (14).

Postoperatif ağrı subjektif bir kavramdır ve ölçülmesi zordur. Kullanılan yöntem kolay anlaşılır, kolay uygulanır ve tarafsız olmalıdır (15). Bu çalışmada, hasta grubunun kültür düzeyini gözönünde bulundurularak, mümkün olan en kolay yöntem seçildi. Hastalar bilgilendirilirken basit tanımlayıcı skordan (BTS) faydalandı, istatistiki verileri güvenilir ve daha duyarlı hale getirmek için numerik komponenti olan vizüel analog skala (VAS) kullanıldı. Çalışmada lokal anestezi olarak bupivacain kullanıldı. Bupivacain, lidokaine göre 4 kat daha potent olması, postoperatif dönemde 6 saate kadar, toksik bir bulgu vermeksizin yeterli analjezi sağlaması, allerjik reaksiyonların çok nadir olması gibi nedenlerle tercih edildi (16,17).

Her ne kadar ders kitaplarında (16,17) bupivacainin periton üzerinden etkisi olmadığı yazılsa da, Pasqualicci ve ark.(18) sadece periton üzerine preoperatif ve postoperatif %0.5' lik bupivacaine püskürterek yaptıkları çalışmada, kontrol ve plasebo grubuna göre postoperatif ağrı şiddeti ve çözülmesi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı fark buldular Kelly'nin laparoskopik tubal ligasyon yaptığı kadınlar üzerindeki çalışmasında, intraperitoneal püskürtme yöntemi ile uyguladığı bupivacain, hastaların postoperatif ağrı şiddetlerinde belirgin azalmaya neden oldu (7). Bu bulgular bupivacain'in periton üzerinden de etkili olduğunu desteklemektedir.

Bu çalışmada uygulanan %0.5' lik lokal anestezi konsantrasyonu klasik kitaplar ve literatür göz önüne alınarak belirlendi (16,17,19). Plazma lokal anestezi konsantrasyonunu ölçülmemesine karşın bu dozun toksik olmadığı

düşünüldü. Benzer çalışmalarda kullanılan benzer konsantrasyonda ve volümde lokal anestezi plazma konsantrasyonu toksik olmayan düzeylerdeydi (bu çalışmalar, farklı anatomik bölgelerde olmasına karşın karşılaştırılabilecek absorpsiyon karakteristiklerine sahipti)(19,24).

Analjezi yönteminde ise, klinik yararını göz önünde bulundurarak olabilecek en basit lokal ve bölgesel anestezi tercih edildi. Pek çok otörün gösterdiği gibi, kullanılan yöntem yeterli bir postoperatif analjezi sağlar. Hasta açısından minimal risk taşır ve uygulaması kolaydır (19,20,21,24). Kontrol grubunda ve çalışma grubunda metamizolün tercih edilmesinin nedeni ise klinik kullanımın çok yaygın oluşuydu. Metamizol yaygın kabul gören, ucuz bir ilaçtır. Yan etkisi ihmal edilebilecek kadar azdır. Metamizolün verilmiş yöntemi olarak parenteral yolun tercih edilme nedeni ise plazma konsantrasyonunda ve biyoyararlanımında kişisel farkları minimale indirmektir (16,17).

Zaman aralıklarının saptanmasında metamizol ve bupivacainin etki süresine paralel olarak klinik çalışma yoğunluğunu minimal etkilemesi göz önüne alındı. 18 saat sonrasının çalışmaya alınmamasının nedeni bu dönem sonrasının, omuz ağrısı haricinde, postoperatif ağrı açısından klinik anlam taşımadığının daha önceki çalışmalarda gösterilmesidir(18). Preoperatif verilen fentanilin, postoperatif ağrı üzerinde etkisi olmasına karşın, her iki grupta da verilmiş zamanı ve dozu benzerdir. Bu çalışma postoperatif ağrı yoğunluğu ve süresinin azaltılmasında bupivacainin bölgesel ve lokal uygulanmasının etkin olduğunu gösterdi. Diğer araştırmacılar farklı olarak kullanılan yöntemin etkin oluşu, uygulanan lokal anestezinin ameliyat alanını hem somatik hem visseral olarak kapsaması ve daha yüksek volümler kullanılmasıyla ilgili olabilir (22,23). VAS ve BTS skorlarının diğer araştırmacılar farklı sonuçlar vermesinin, bir başka nedeni bu otörlerin çalışmalarında akut kolesistit ve akut apandisit gibi akut inflamasyonun yer aldığı vakaları da çalışma kapsamı içine almaları olabilir (22,23). Bu durum akut inflama-masyonun nöronal duyarlılığı arttırdığı düşüncesini doğrulayabilir. Ayrıca lokal anesteziğin periferik ağrı reseptörleri üzerindeki antiinflammatuar etkisinin, primer hiperaljezinin tetiklenmesi üzerine olduğunu da düşündürebilir.

Postoperatif ağrı şiddetinin, hastanın yaşı, cinsiyeti, taşıdığı risk faktörleri, daha önce geçirdiği abdominal operasyonlar, peroperatuar ve postoperatuar komplikasyonlarla ilişkisi olmadığı saptandı. Sonuç olarak, postoperatif lokal ve bölgesel bupivacain uygulamasının,

postoperatif ağrı şiddetinin azaltılmasında etkin bir yöntem olabileceği kanaatine varıldı.

Effects Of Postoperative Local And Topical Bupivacaine On Pain After Laparoscopic Cholecystectomy (Prospective Clinical Trial)

Abstract:

Aim: Pain control is an integrated part of patient care. The goals of pain relief are to decrease postoperative pain and morbidity, without side effects. The aim of this study was to investigate the effects of postoperative bupivacaine infiltration and the response of patients to postoperative pain.

Method: 66 cases with laparoscopic cholecystectomy operations were prospectively investigated. The mean patients' age was ranging between 24 to 77 years (mean: 47 years). In 34 patients in the local anesthesia and metamisol group (LAM), were pulverised 20 mL of %0.05 Bupivacaine with both into gallbladder-subdiaphragmatic areas and, also were injected to trocar entry sites at the end of operative procedure. Remaining 32 patient in the metamisol group (M). Were given nothing as locally applied anesthetic both groups received metamisol p.6.q postoperatively. The Visual Analog Scale and the Simple Descriptive Scale were explained and applied to the patients by the same physician. The data was collected at 1st, 6th and 18th hours postoperatively.

Results: The postoperative pain complaints were found to be fewer in the LAM group in respect to the M group. It was also found that; neither the age, sex, duration of the symptoms nor the peroperative - postoperative complications affected the postoperative pain. It is concluded that, postoperative local and regional anesthesia with bupivacaine after

Conclusion: Laparoscopic cholecystectomy is an efficient method of postoperative pain relief.

Key words: Postoperative pain, bupivacain, laparoscopic cholecystectomy.

Kaynaklar

1. Kehlet H. General vs regional anesthesia. In: Rogers M, Tinker J, Covino B, Longnecker D E eds. Principles and practice of anesthesiology: C V Mosby, St Louis; 1218-1238,1993.
2. Taylor E, Gaw F, Kennedy C. Outpatient laparoscopic cholecystectomy feasibility. J Laparoendoscopic Surg Apr; 6(2):73-77,1996.
3. Spalinger R, Largiader F. Socioeconomic advantages of laparoscopic cholecystectomy. Schweiz Rindsch Med Prax Mar; 85(13):406-10,1996.
4. Moss G. Raising outcome standards for conventional open cholecystectomy. An J Surg 1996 Oct; 172(4):383-5
5. Kehlet H, Dahl JB. Pre-emptive analgesia - is it important in minimally invasive surgery? Minimally Invasive Therapy 1994;3:Suppl 2:31-34.
6. Kehlet H, Dahl JB. The value of pre-emptive analgesia in the treatment of postoperative pain. Br J Anaesth. 1993 Apr;70(4):434-9.
7. Kelly MC. An assessment of the value of intraperitoneal bupivacaine for analgesia after laparoscopic sterilisation. Br J Obstetric Gynaecology 1996 Aug; 103(8): 837-9.
8. Ortega AE, Peters JH, Incarbone R, et. al. A prospective randomized comparison of the metabolic and stress hormonal responder of laparoscopic and open cholecystectomy. J Am Coll Surg 1996 Sep; 183 (3) : 249-56.
9. Cunningham J, Temple WJ, Mitchell P, et al. Cooperative hernia study. Pain in the postrepair patient. Ann Surg 1996 Nov; 224(5) :598-602
10. Torunluoğlu K., Akut kolesistitin cerrahi tedavisinde laparoskopik yaklaşım. End Lap Min İnvaziv Cerrahi Dergisi 1996; 3; 36-40.
11. Scott C E , Conner H, Laparoscopic Surgery. The Surgical Clinics of North America, 1st edi, W.B. Saunders Company , Philadelphia, June 1996.
12. Rossi R L, Biliary Tract Injuries Revisited. The Surgical Clinics of North America, 1st edi, W.B. Saunders Company , Philadelphia August 1994.
13. Alemdaroğlu K, Taşkın M, Apaydın B. Laparoskopik Cerrahi 1.bs., İ. Ü Basımevi ve Film Merkezi İstanbul 1995.
14. Narchi P, Benhamou D, Fernandez H. Intraperitoneal local anaesthetic for shoulder pain after day-case laparoscopy. Lancet ;338:1569-70, 1991.
15. Huskisson E C. Measurement of pain .Lancet ;2:1127-31, 1974.
16. Kayaalp O. Rasyonel tedavi yönünden tıbbi farmakoloji. 5. bs. Feryal Matbaacılık limited Şirketi Ankara ;2:1691-712, 1965-82, 1990.
17. AMA, Division of drugs: drug evaluations. 6th ed. Chicago; AMA; 175-98, 1986.
18. Pasqualucci A, Angelis V, Contardo R, et. al. Preemptive analgesia: intraperitoneal local anesthetic in laparoscopic cholecystectomy. Anesthesiology ; 85:11-20,1996.
19. Spielman FJ, Hulka JF, Ostheimer G W, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of local analgesia for laparoscopic tubal ligations. Am. J Obstet. Gynecol.;146:821-4,1983.
20. Covino BG. Comparative clinical pharmacology of local anesthetic agents. Anaesthesiol ; 35:158,1987.
21. Dahl JB, Moiniche S, Kehlet H. Wound infiltration with local anesthetics for postoperative pain relief. Acta anaesthesiol Scand;38:7-14, 1994.

22. Rademaker BMP, Kalkman CJ, Odoom JA, et al. Intraperitoneal local anaesthetics after laparoscopic cholecystectomy : Effects on postoperative pain, metabolic responses and lung function . Br. J. Anaesthetics ;72:263-6, 1995.
23. Scheinin B, Kellokumpu I, Lindgren L, et al. Effect of intraperitoneal bupivacain on pain after laparoscopic cholecystectomy. Acta Anaesthesiol Scand 39:195-8,1995.
24. Joris J, Thiry E, Paris P, et al. Pain after laparoscopic cholecystectomy: characteristics and affect of intraperitoneal bupivacaine. Anaesth Analg 81:379-81, 1995.

Travmatik Periferik Nöropati Rehabilitasyonu

Ferhan Soyuer

Özet:

Bu derleme, travmatik periferik nöropatileri, sınıflamasına, değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarına göre açıklamaktadır. Travmatik ve dejeneratif nöropatilerin, pekçok benzer yönleri olmasına rağmen, tartışma esas olarak periferik travma üzerine yoğunlaşmıştır. Direk, sinir sistemini içermesine rağmen, travmanın periferik sinir sistemine, nörolojik ve kas iskelet sistemine etkileri, merkezi sinir sistemine olan etkilerinden önemli oranda farklılık göstermektedir. Değerlendirmedeki spesifik bulgular ve spesifik tedavinin özellikleri tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Nöropati, tedavi, rehabilitasyon

Periferik nöropatilerde, etyolojik nedenler, anatomi ve spesifik patoloji göz önüne alınarak değişik sınıflamalar yapılmıştır (1). Travmatik periferik nöropatiler, bası, sıkışma, gerginlik veya traksiyona bağlı fiziksel yaralanmalara göre fokal veya multifokal nöropatiler olarak değerlendirilmektedir (1,2). Diğer taraftan thorasik outlet sendromu, brachial plexus yaralanmaları, akut kompresyon sendromları gibi özel patolojileri içeren değerlendirmelerde bulunmaktadır (3).

Travmatik Periferik Nöropatilerin Sınıflaması

Yaralanma şiddetine göre lokalize sinir hasarının sınıflamasında Seddon'un değerlendirmesi yaygın olarak kullanılmaktadır (4). Buna göre, nörotmezis, akson ve endonörümü içeren nörondaki bütün yapıların hasarlıdır. Prognoz iyi değildir, nöroma oluşumu siktir, hasarlı segmentin çıkarılması ile reanastomoz olanağı sağlanabilir. Aksonotmezis, lezyonun distal segmentinde birkaç gün içinde wallerian dejenerasyona bağlı anatomik bütünlüğün bozulmasıdır. Epinörüm, perinörüm ve schwann hücreleri sağlam kalır. Duysal motor ve sudomotor disfonksiyon gelişir. İyileşme süresi ve derecesi lezyonun lokalizasyonuna yaş ve hastanın durumuna bağlıdır. Akson iyileşme hızı yaklaşık günde 1,5-2 mm'dir. Nöropraksi, kompresyon ile gelişen lokalize sinir hasarlıdır. Akson ölümü ve wallerian dejenerasyon oluşmaz. Motor kayıp, pareteziler gelişebilir, derin duyu bazende dokunma duygusu azalır, ağrı duygusu nadiren etkilenir (4,5).

Yazışma Adresi: Dr. Ferhan SOYUER

Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar SHMYO

Alpaslan Mah. Bahar Cad. Belde Sok. Arma Sitesi.

B Blok. 4/15. KAYSERİ

Bu sınıflama, morfolojik fonksiyonel, iyileşme ve prognoz açısından değerlendirilme ile yapılmıştır. Schaumberg (1) Seddon sınıflamasını anatomik bir şema içinde modifiye etmiş ve nöropraksi, aksonotmezis ve nörotmezisi klas I,II ve III yaralanmaları olarak belirlemiştir. Klas I yaralanmaları hafif veya orta fokal kompresyondan kaynaklanan sinir iletiminin geri dönebilen blokajıdır. Klas I'in iki tipi vardır.

1-Anatomik değişiklik olmaksızın geçici iskemiden kaynaklanan ve hızlı bir şekilde iyileşen blokajdır.

2-Paranodal demyelinizasyondan kaynaklanan, yavaş şekilde geri dönebilen iletim bloğudur. Klinik olarak klas I yaralanmaları, kuvvette azalma, derin tendon reflekslerinde kayıp ve duyu kaybı ile sonuçlanabilir. Otonomik sinir fonksiyonu genellikle etkilenmez iyileşme spontan olarak ilk 3 ay içinde oluşmaktadır (1).

Klas II yaralanmaları, burada akson hasarı vardır, ancak endonörüm boyunca schwann hücre bazal laminası sağlam kalır. Lezyona distal wallerian dejenerasyon oluşmasına rağmen schwann hücre bazal laminası ve endonörüm hasarlanmadığı için genellikle rejenerasyon oluşabilir. Klinik olarak motor, duyu ve sempatik sinir fonksiyonlarında değişken kayıplar vardır. Myelinli ve myelinsiz lifler etkilenebilir, atrofi oluşabilir. İyileşme genellikle yavaştır. (Birkaç ay- bir yıldan fazla). Prognoz iyidir (2,4).

Klas III yaralanmalarında, lezyona distal wallerian dejenerasyonu oluşur. Rejenerasyon, hasarlanan sinirde oluşabilir, ancak konnektif doku tabakaları ve schwann hücre bazal lamina hasarlarından dolayı nöral filizlenme yavaştır. Sonuçta prognoz kötüdür ve kaybedilen fonksiyonlar kazanılabılır (1,4).

Klinik Bulgular

Travma ile oluşan tipik görüntü, motor kontrolün kaybı, duyu kaybı ve bozulmuş vasomotor kontroldür (2,6).

I. Duyu Bozuklukları

Periferik sinir yaralanmalarının neden olduğu birçok problemlerin başında duyu bozuklukları gelir. Duyu bozuklukları, duyuda azalma veya kaybın olduğu negatif fenomen veya artmış duyu veya dysestezi ile karakterize pozitif fenomen olarak sınıflandırılabilir (2,7). Duyu değişikliklerinde pattern yaralanmalarının nedeni ve ciddiyeti ile değişir. Periferik sinir yaralanmaları, negatif fenomen olarak dokunma duyusu, derin duyu ve stereognozi de azalma oluşturur. Bu duylar kompresyona daha duyarlı geniş çaplı liflerle alakalıdır. Duyulardaki azalma, şiddetli uyarımların algılanmasında azalma ve kayıp ile sonuçlanacağından normal koruyucu reaksiyonlar azalır ve sonuçta ilave problemlere neden olabilir. Bu duyu bozukluklarıyla birlikte oluşan zorluklara ilave olarak, azalmış koruyucu reaksiyonlar ve kötü hijyenik alışkanlıklar, tekrar eden travmanın artmasına, duyarsız bölgenin korunamaması gibi önemli ikincil problemlerde neden olur.

Periferik sinir yaralanmalarında pozitif fenomen, dysestezi, hyperestezi, yanma, iğnelenme ve karıncalanma duyularını kapsar. Yaralanma bölgesi üzerine direk olarak uygulanan kompresyon ile ortaya çıkan hyperalgesi, iğnelenme ve karıncalanma duyularıyla birlikte yaralanmalarda bulunan en yaygın pozitif fenomenlerdir (2,7).

II. Denerve Kasta Kuvvetsizlik

Periferik sinir yaralanmalarında görülen kuvvette azalma veya kayıp direk olarak sinir yaralanmasının yeri ve şiddeti ile ilişkilidir. Yaralanmaya hassas bölgeler olarak fibula proksimalinde caput fibula, karpal tünel, ulnar oluk, kol dış kısmı, tarsal tünel sayılabilir ve buradaki sinirler kolayca travmaya maruz kalabilirler.

Genel olarak kısmen denerve kas değişik derecelerde kuvvet kusuru gösterirken, tamamiyle denerve kas flask paralitiktir. Her iki durum sonunda da kasta atrofi görülmeye başlar. Kısmi denervasyonda, yorgunluktan ve günlük yaşam aktivitelerindeki performans düşüklüğünden şikayet eder. Derin tendon refleksleri azalmış veya kaybolmuştur. Sinir yaralanmalarından sonra anormal elektromyografi (EMG) bulguları ortaya çıkar (8). Kas denervasyonundan sonra, EMG elektriksel olarak 5-7 gün sessiz kalır.

Denerve kasta sık olarak fibrilasyon potansiyelleri görülür ve yaralanma sonrası 3 hafta içinde ortaya çıkmaktadır. O zamandan sonra EMG bulguları, sinir yaralanmasının derecesine ve rejenerasyonuna bağlıdır. Düşük amplitüd kısa süre ve polifazik motor ünit potansiyellerinin görülmesi tamir ve reinnervasyonun belirtileridir. Kasta palpe edilebilir bir kontraksiyondan daha önce motor ünit potansiyeller sıklıkla ortaya çıkar. Rejenerasyon devam ederken fibrilasyon potansiyelleri azalır, polifazik motor ünit sıklığı artar. Fibrilasyon potansiyelleri 2-3 yıl sebat ederken, ciddi sinir yaralanmalarında bu süre 4-5 yıla çıkabilir (8).

Kısmen denerve kas kuvveti, aktif olan motor nöronlar ve kas lifi sayısına bağlıdır. Son yıllarda kısmi denervasyonun etkileri insan ve farelerde Gordon ve ark. tarafından çalışılmıştır (9). Her iki modelde de aktif motor ünitlerin hepside kısmi denervasyon ve denervasyon derecesi oranında artış göstermiştir. Artan motor ünitlerin 1- buldukları sahayı büyütmeyle ziyade saha içindeki daha farklı lifi innerve ederek hacmi büyüklüğünü artırdığı 2- normal bir motor ünitte daha fazla kuvvet ortaya çıkarabileceği, sonuçları ortaya konmuştur. Motor nöronların %80 veya daha fazlasının kaybı kuvveti önemli oranda azaltmıştır (9). Nöral filizlenmenin, motor nöronların %80 ve üzeri kaybını kompanse edebilmesine rağmen, motor kontrolde ve kas enduransı gibi değişiklikler, nöromusküler aktivitede farklı durumlar oluşabilmektedir.

III. Vasomotor Bozukluklar

Bazı periferik sinir yaralanmalarında, periferik sempatik sinir lifleri kesilmesi sonucunda vasomotor tonusun sempatik kontrolünde kayıp ortaya çıkması sonucunda ortaya çıkan vasodilatasyon ödem insidansını artırır (2,6,10).

IV. Yumuşak Doku Değişiklikleri

Konnektif doku ve kastaki değişiklikler, immobilizasyon veya paralizisi sonrası kullanılmamaya sekonder olarak gelişmektedir. Periartiküler sahalarda fibrotik adezyonlar ve tendon kılıf sertlikleri genellikle palpasyonla ortaya çıkarılabilir. Yumuşak dokudaki bu değişiklikler eklem renjini azaltabilir ve reinnervasyon sonrası hastanın fonksiyonel iyileşmesini sınırlayabilir.

Başlangıç olarak, eklem insitabilitesi, eklemi çevreleyen kaslardaki parezi veya paraliziden gelişmektedir. Zamanla, ödem ve kullanmama, paralizisiyle birlikte etkilenen eklemlerde hipermobilitiyle sonuçlanır. Hipermobiliti

arttığında, bütün eklemlerde dejeneratif değişiklikler oluşacaktır (11,12). Ağırlık binen eklemlerde biomekanik bozulmasından dolayı da ilave eklem deformiteleri gelişebilmektedir.

V. Kemik Değişiklikleri

Çalışmalar, sinir yaralanmasından kaynaklanan motor paraliziden sonra kemikteki değişikliklerin, sinir yaralanması olmaksızın immobilizasyonun benzer bir periodunu takiben kemikte oluşan değişikliklerle benzer olduğunu göstermektedir (12-14). Kemikteki değişikliklerin oranı, nöral etkilenmeden daha çok, kullanılmamanın derecesi ile ilişkilidir. Yetişkinlerde, değişiklikler, kortikal ve trabeküler kalınlıkta azalmayı, dekalsifikasyon ve medullar kanal çapında artışı içerir. Bu değişikliklerin reinervasyon ve mobilizasyonu takiben kısmen geri dönebileceği açıklanmaktadır (2,14). Bu değişiklikler, kemik kuvvetini azaltarak, özellikle ağırlık taşıyan kemiklerde, kırık insidansının artmasına neden olabilecektir. Durum, büyümekte olan kemikte biraz farklıdır. Yaralanmadan sonra, hemen büyümedeki prematür kesintiyi takiben hiperplazik bir period vardır (15). Bu durum kemik uzunluk ve çapında sürekli bir uzamaya neden olmaktadır (13).

Tanı Yöntemleri

İlk aşamada, hastanın rehabilitasyon programını etkileyebilen, hedeflerinin saptanmasında dikkate alınması gereken diğer faktörleri de içine alacak şekilde geniş kapsamlı bir sorgulama yapılmalıdır. Şikayetler ve klinik değerlendirme bulguları aynı olsa bile, fonksiyonel kapasitelerinin ve diğer çevresel faktörlerin farklı olması değişik tedavi programlarının düzenlenmesine neden olacaktır.

Gözlem: Değerlendirmenin bu kısmı, hastanın tam genel durumunu görmek için yapılır. Hasta yürüyorsa, yürüme paterni ayrıca genel postürü, deri, kooperasyonu ve diğer hastalıklar yönünden sorgulanır (2,6,10,16).

Yumuşak Doku Palpasyonu: Yumuşak doku palpasyonu, sıklıkla gözden kaçan fakat değerlendirme aşamasında önemli parçası olan bir tekniktir. Tabaka palpasyonu, yüzeysel başlar ve daha derin dokulara ilerler. Palpasyon esnasında, parmakların deri ile olan hareketine dikkat edilmelidir. Deri zayıf olduğunda, yüzeysel tabakalarda yırtılma ve aşınmadan kaçınmak için dikkatli olunmalıdır. Öncelikle, deri ihmal bulguları yönünden incelenmeli daha sonra ısı ve mobilitayı belirlemek için palpe edilmelidir. Palpasyon, özellikle etkilenmiş bağımlı ekstremitelerde, damar nabızları, subkutanöz

fasianın mobilitesi ve ödemin varlığı açısından değerlendirmek için subkutanöz tabakalara ilerlemelidir. Palpasyon, kas atrofisini maskeleyebileceğinden yağ katmanlarını da değerlendirmelidir. Derin palpasyon, fasia, ligamentler, tendonlar ve tendinöz bağlantıların durumunu değerlendirmek için yapılmaktadır. Dikkatli bir yumuşak doku palpasyonu, eklem ve/veya yumuşak doku fonksiyonunu bozabilen dokulardaki anormallikleri (adezyon) ortaya çıkarabilmektedir (17).

Sinir İleti Testi : Sinir ileti hızı test edilmelidir. Periferik bir sinir yaralanmasında, bu test, lezyon proksimalinde normal bir hız gösterirken, lezyon bölgesi ve distalde, azalmış bir hız veya kayıp gözlenir. Wallerian dejenerasyonundan sonra, rejenere olmuş aksonal doku, normal doku için belirlenen değerlerin %60-80'ine eşdeğerde bir ileti hızı göstermektedir (8).

Elektromyografi : EMG, bir kasa normal inervasyonun olup olmadığını gösterir. Denerve kas reinerve olurken, EMG iyileşmenin spesifik fazlarını işaret eden karakteristik değişiklikler gösterir. Sinir rejenerasyonu, kas reinervasyonu ve normal kas aksiyon potansiyellerine dönüş için, ihtiyaç duyulan zaman, yaralanmanın şiddetine, kas ve yaralanma bölgesi arasındaki mesafeye bağlıdır (8).

Lester ve ark (15), median ve ulnar sinirin bilekte komple kesisi olan 22 olgulu bir çalışmada, ilginç bulgular görmüşlerdir. Yaralanma ve takip zamanı arasındaki süre 5 yıldır. İlk EMG çalışmaları intrinsik kas reinervasyonunun hemen her vakada oluştuğunu gösterdi. İkincisi, intrinsik kaslarda fonksiyonel kullanımın olmaması, EMG aktivitesinin varlığına engel olmadı. Etkilenen tarafta maximum evoked kas aksiyon potansiyeli (MEAP), etkilenmemiş taraftaki MEAP'nin %50'sinden daha az olduğunda, klinik olarak belirlenen intrinsik kas gücünde bir eksiklik vardı. Bu kaslardaki elektriksel aktivitenin varlığı, onların kısmen reinerve olduklarını gösteriyordu.

Duyu Testi : Yaralanmanın ciddiyeti hakkında önemli bilgiler verebilir. Çünkü, geniş çaplı lifler, ince çaplı liflerden, yaralanmaya daha hassas olduğundan, çeşitli duyu modalitelerinin varlığı veya yokluğu, sinir yaralanmasının büyüklüğünün bir göstergesi olabilir. Dokunma, derin duyu ve stereognosis geniş çaplı lifler boyunca iletilirken, ısı ince çaplı liflerle iletilmektedir. Bu duyuvarın hepsi, test edilmektedir. Tinel işareti, rejenere olan aksonu belirlemek için rejenere olan sinir üzerine kullanılan bir provakasyon testidir. Test, rejenere olan sinir üzerine yapılan küçük vuruştan oluşur.

Rejenere olan aksonun distal ucu üzerine yapılan vuruşta cevap ağrı veya yanma-sızlama ise pozitif bir işarettir. Ağrı veya yanma hissi, sinirin rejenere olduğu bölgelerde oluşmaktadır (17). Tinel işareti, aksonal rejenerasyonun bir göstergesi olması nedeniyle yaygın olarak kullanılmasına rağmen, bazı vakalarda (klassIII periferik sinir yaralanması gibi), işaret yanlış fikir verebilmektedir. Duyu testinin, duyu kaybının, dermatomal bir paterni veya periferik bir sinir dağılımını takip edip etmediğini belirlemek için, multipl travmalarda kullanılması gerekir.

Lester ve ark yaptığı 22 vakalık çalışmada da, detaylı bir duyu testi yapılmıştır (15). Test iki nokta diskriminasyonunu, vibrasyon, hafif dokunma ve ısı duyularını içermekteydi. Biri hariç, diğerlerinde, biraz koruyucu duyuda dönüş vardı. Bununla birlikte, dönüş, sinir dağılımı boyunca eşit değildi ve 10 hasta ısı uyarımını tanımada gecikme gösterdi. 21 hastada, hafif dokunma ve vibrasyon duyularında dönüş vardı. Duyu iyileşme derecesi, klinik olarak belirlenen intrinsik kas gücündeki iyileşmeden daha iyiydi, fakat EMG aktivitesinin derecesiyle karşılaştırılmadı.

Eklem Hareket Sınırı Değerlendirilmesi (ROM)- ROM değerlendirmesinde kullanılan değişik yöntemler vardır. Ancak sıklıkla anatomik pozisyonun sıfır veya başlangıç noktası olarak alındığı goniometri ölçümü yapılır. Yardımcı hareketler (gliding) ve fizyolojik hareketlerin hipermobilitede olduğu gibi hipomobilité içinde, değerlendirilmesi gerekir. Bütün end feellerin (pasif ROM'un sonunda farkedilen duyu) değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirmeler, prognozu belirlemede, mobilizasyon ve stabilizasyon için, ayrıca bölgenin korunmasında yardımcı olacaktır (2,16,17).

Kas Kuvvetinin Değerlendirilmesi : Kas testinin, 1- Kuvvetsizli ve/veya paralizinin paternini belirlemek için, 2- Sinir yaralanmasının, unifokal yada multifokal olup olmadığını belirlemek için, 3- Her sinir lezyonunun ciddiyetini değerlendirmek için yapılması gerekir. Kas testi, hastanın iyileşmesini anlamada ve tedavinin etkilerini görmeye fikir vermektedir. Ayrıca hastanın günlük yaşam aktivitelerindeki performansını belirlemek için fonksiyonel testlerde uygulanmalıdır. Kısmen etkilenmiş kas, normale yakın bir kuvvet gösterebileceğinden, fakat yorgunluk faktöründe çok çabuk gelişeceğinden dolayı endurans testlerinde yapılmalıdır. Bu bulgular EMG sonuçlarıyla karşılaştırılmalıdır (2,16).

Tedavi Prosedürü

Fizik tedavinin amacı sinir rejenerasyonuna kadar sinir yaralanmasının ikincil sonuçlarına yönlenmektir. Yaklaşımımız, fonksiyonel reinnervasyonun ne kadar oluşacağını görmek için beklerken, sekonder değişiklikleri elimine etmek için veya en aza indirmek için koruyucu olmalıdır. Hasta eğitimi, fonksiyonel düzelmeyi arttırmak ve duyu ihmalden kaynaklanacak, sekonder durumlardan kaçınmak için esastır.

I. Kuvvetsizlik: Denerve kasda, elektrik stimülasyonu ile atrofiyi önlemek amacıyla tedavinin etkisi, insanlarda ispat edilmemiştir. 1942'deki Gutmann ve Gutmann tarafından yapılan klasik çalışma, elektrik stimülasyonunun, farelerin denerve kaslarında atrofiyi önlemede etkili olduğunu göstermektedir (18). Diğer hayvan modelleri kullanan bazı çalışmalar bu sonuçları teyit ederken, çelişkili olan çalışmalarda vardır (10). Elektrik stimülasyonunun insanlarda denerve kasda atrofiyi geciktireceğini gösteren tatminkar kontrollü çalışma yoktur. Çelişkili sonuçlar, kullanılan tekniklerin ve yöntemlerin farklılığından kaynaklanır. Bununla birlikte Brown denerve kasın direk elektrik stimülasyonunun, alfa motonöronların terminal filizlenmesini önlediğini fakat denerve kası reinnerve edebilen nodal filizlerin formasyonunu durdurmadığını göstermiştir (19). Daha öncedende belirtildiği gibi, tamamen denerve kasın elektriksel stimülasyonu, NCAM'ın kaybolmasıyla sonuçlanmıştır (NCAM, denerve kasa doğru rejenere aksonları getirmek için bir kimyasal katalizatör olduğu düşünülmektedir). Reinnervasyonun şemasında bu bulguların klinik önemi, günümüzde bilinmemektedir.

Hayvan modelleri üzerinde yapılan başarılı çalışmalar, elektrik stimülasyon uygulaması için bazı prensipler göstermektedir. Atrofi oranı, yaralanmadan hemen sonra, hızlı gelişirken, sonradan hızını kaybederek artmaya devam eder. Bu nedenle, tedavi yaralanmadan sonra en kısa sürede başlamalıdır. Denerve kasların motor noktaları yoktur. Dolayısıyla verilen akımın kontraksion oluşturabilmesi için, tüm kas kitlesini geçmesi gerekir. Kısa süreli uyarılara kas cevap vermeyecektir. Bu amaçla kesikli galvanik akım veya sinüzoidal akımlar (sn'de 20-60 defa alternasyon yapan) kullanılmaktadır. Stimülasyon, her seansta 15-20 güçlü kontraksion oluşturacak kadar kuvvetli olmalıdır ve günde 3-4 seans yapılmalıdır (2,10). Bu yaklaşım, fare ve tavşanların denerve kaslarında, atrofiyi önlemeye yardımcı olurken, kedilerde etkisi olmamıştır (18,20).

Kısmen denerve kasda, liflerin kuvvetindeki artışın klinik olarak önemli bir etki oluşturacak kadar yeterli olup olmayacağını alfa moto nöron ve innerve kas liflerinin sayısı belirlemektedir. Rancho Los Amigos Rehabilitasyon Mühendislik merkezi elektrik stimülasyonunun, kısmen denerve kasları olan hastalarda istemli hareketlere yardımcı olduğunu bildirmektedir (21).

Innervasyon kaslarda, transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS), herhangi bir nedenle oluşan immobilizasyon sırasında innerve kaslarda kuvvet kaybını olabildiğince önlemek amacıyla kullanılabilir.

Eklemin normal hareketini sağlayarak kontraktürleri önlemek için pasif egzersizler, adaleyi kuvvetlendirmek ve koordine bir hareket için aktif ve dirençli egzersizler, adale kısıklıkları nedeniyle postüral bozukluklar gelişen hastalarda germe egzersizleri uygundur.

Periferik nöropatilerde Sister Kenny tarafından önerilen egzersiz tekniği uygun görülmektedir. Kombine veya kompleks bir hareket önce komponentlerine ayrılır. Her komponent üzerinde çalışılır ve geliştirilir. Kas ya da kas gruplarını kullanmasını öğrenen hastadan daha sonra bu komponentleri birleştirerek tüm hareketi yapması istenir. "Atomistik yaklaşım" olarak bilinen bu teknik temel primer kas hareketinden günlük yaşantıda kullanılan global bir harekete gidişi öğretir. Fasilitör teknikler, Kenny yöntemine kombine edilebilir. Bu amaçla cilt üzerine parmak, fırça ya da buz parçaları ile vurma, tendon üzerine yapılan küçük vuruşlar kasın uyarılmasında kullanılabilir. Bu tedavi stratejisi, poliomyelitli hastalarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

İkinci yaklaşım, proprioseptiv nöromusküler fasilitasyon (PNF), kas kuvvetlendirme, nöromusküler reedükasyon ve güçlü kas gruplarından daha kuvvetsiz kas gruplarına kuvvet yayılımı sağlamada, bir seri fasilitasyon ve sinerji paternlerini kullanan terapatik egzersizlerden oluşur. Bu sistemde, kuvvetsiz kaslar, daha güçlü kaslarla çalışır. İzole çalışma yapılmaz. Örneğin, düşük ayakla sonuçlanan tibialis anterior kasında izole güçsüzlüğü olan bir hasta düşünüldüğünde, Sister Kenny yaklaşımı direk o kasa yönelik izole egzersizleri içerirken, fasilitasyon ve sinerji paternlerini kullanan PNF, kalça fleksiyon-adduksiyon ve ayak bileğinin inversionla olan dorsal fleksiyonunu içeren, bütün alt ekstremitayı kullanır. Böylece daha güçlü kas gruplarından etkilenmiş kasa kuvvet yayılımını sağlar ve nöromusküler reedükasyonunun bir parçasıdır. Her iki durumda da, sonuçları motor ünit ve inerve kas lifi sayısı sınırlayacaktır.

Ayrıca bu egzersizler ROM'u sağlama ve ödemi azaltmaya yardımcı olma gibi faydalara da sahiptir.

Biofeedback de, görsel ve duyuusal feedbackleri kullanarak yapılan bir çeşit reedükasyon yöntemidir. Ayrıca hastaya mümkün olduğunca erken, uygun bir ev programı planlanmalı, tedavi planı bireyin ihtiyaçlarına adapte edilmiş ve günlük aktivitelerinde kapsayan fonksiyonel paternleri içermelidir.

II. Duyu Bozukluğu: Duyusu etkilenmiş sahanın fizik tedavisi ekstremita ihmali konusunda, geniş bir hasta eğitim programı içermesi gerekir. Hastaya etkilenmiş sahaya gelecek ilave bir travmadan kaçınması ve bu sahayı düzenli olarak kontrol etmesi öğretilmelidir. Tedavide, uygun çalışma pozisyonu, çeşitli uyarıların tanıtımı, uyarıların tekrarı, hastanın seviyesine göre düzenleme gibi faktörler dikkate alınmaktadır (2,10).

III. Vasomotor Bozukluklar: Sempatik vasomotor kontrolün kaybı direkt olarak değiştirilemez de, kayıptan kaynaklanan ödemle mücadele edilebilir. Primer tedavi, bağımlı pozisyon ve ekstremitayı ihmalden dolayı ödeme neden olabilecek konularda hastayı eğitmek olmalıdır. Ödemi azaltmak masaj, kompresyon ve elevasyon, gerektiğinde intermittent kompresyon cihazını içeren teknikler vasıtasıyla başarılabilir. Bu teknikler, ekstremitede venöz ve limfatik dönüşü yardımcı vasitelerdir (6,12).

IV. Yumuşak Doku Değişiklikleri: Konnektif ve kontraktil dokular, düzenli olarak gerilmezse, progresif olarak kısılmaktadır. Normal günlük yaşam aktiviteleri, yumuşak doku ve eklem yapılarına germe ve ROM'u sağlamaktadır. Flask olma veya kuvvetsizlikle, günlük aktiviteleri sınırlandıracağından, kontraktür gelişme potansiyeli de artacaktır (23).

En etkili tedavi programı, ROM egzersizler türündeki, koruyucu uygulamaları kapsamaktadır. Yavaş ve ranje sonunda yapılan germenin ballistik bir germenin oluşturacağı elastik veya geçici cevaba göre daha plastik veya daimi bir sonuç sağlayacağı açıktır. Yumuşak dokudaki limitasyonlar, ROM değerlendirmesi esnasında ve palpasyon sırasında fark edilebilir. Çoğu yumuşak doku limitasyonları için germe programı yeterli olurken, diğerleri myofasial gevşetme türünde yumuşak doku mobilizasyon tekniklerine ihtiyaç duyarlar. Periferik sinir yaralanmalarına neden olan travmalar genellikle yumuşak dokuda travmaya neden olur. Bu lezyonlar, sıklıkla yüzeysel ve derin yapılara, çeşitli yumuşak doku tabakaları anormal şekilde tutularak, scar doku oluşturular. Sonuçta, hareket sınırlı ve ağrılı olabilmektedir. Transvers friksiyon masajı ve

myofasial gevşetme teknikleri, yumuşak dokudaki limitasyonlarını çözmede etkili olmaktadır (23,24).

V. Cihaz Uygulamaları: Nöropatide cihaz uygulaması kontraktürleri önlemek veya düzeltmek, fonksiyonları geliştirmek, eklemleri stabilize etmek amacıyla kullanılabilir. Statik olanları, nisbeten rijid olup, eklemleri stabilize etmek, kontraktürleri önlemek, dinamik olanlar ise, ilave edilen esneyebilen materyaller ile zayıf kasların gücüne destek olarak hareketi kolaylaştırır.

Nöropatide cihazlara genellikle el bilek ve parmakların fonksiyonlarını geliştirmek, düşük ayağa engel olmak ve kontraktürleri engellemek amacıyla ihtiyaç duyulmaktadır (2,6,10,25,26).

Rehabilitation Of Traumatic Peripheral Neuropathies

Abstract:

This review describes traumatic peripheral neuropathies with regard to classification, evaluation and treatment procedures. Although traumatic and degenerative neuropathic problems have many similarities, the discussion focuses primarily on peripheral trauma. Although involving the nervous system directly, the neurological and musculoskeletal effects of trauma to the peripheral nerve system differ significantly from the effects of trauma to the central nerve system. Specific findings on evaluation and prescriptions for specific treatment were discussed.

Key words: Neuropathy, treatment, rehabilitation

Kaynaklar

1. Schaumburg HH, Spencer PS, Thomas PK. Disorders of Peripheral Nerves. David FA. Philadelphia. ss:170-213, 1983.
2. Stockert BW. Peripheral Neuropathies (In) Umphred DA (Ed) Neurological Rehabilitation. 3rd ed. St Louis. Mosby-Year Book. ss:360-374, 1995.
3. Pratt NE. Neurovascular Entrapment In The Regions of the Shoulder and Posterior Triangle of the Neck. Phys Ther. 66:12-16, 1986.
4. Seddon HJ. Three Types of Nerve Injury. Brain. 66:237-242, 1943.
5. Landon DN, Hall S. The Myelinated Nerve Fiber (In) Landon DN (Ed) The Peripheral Nerve. Chapman & Hall. ss:281-320, 1975.
6. Buschbacher S. Rehabilitation of Patients With Peripheral Neuropathies. (In) Braddom RL (Ed) Physical Medicine and Rehabilitation. 1st ed. Philadelphia. WB Saunders Comp. ss:972-989. 1996.
7. Gilliat RW, Harrison MJG. Nerve Compression and Entrapment. (In) Asburg AK, Gilliat RW (Eds). Peripheral Nerve Disorders. Butterworths. London. ss:243-257, 1984.
8. Archibald KC. Clinical Usefulness of EMG and Nerve Conduction Tests in Nerve Injury and Repair (In) Jewitt DL, McCarroll HR (Eds) Nerve Repair and Regeneration: its Clinical and Experimental Basis. St Louis. Mosby. ss:308-320, 1980.
9. Gordon T. Recovery Potential of Muscle after Partial Denervation: a Comparison Between Rats and Humans. Brain Res Bull. 30:477-481, 1993.
10. Stillwell GK, Thorsteinsson G. Rehabilitation Procedures (In) Dyck PJ, Thomas PK (Eds) Peripheral Neuropathy. 3rd ed. Philadelphia. WB Saunders Comp. ss:1692-1708, 1993.
11. Amiel D, Akesson WH, Harwood FL. The effect of Immobilization on the Types of Collagen Synthesized In Periarticular Connective Tissue. Connect Tissue Res. 8:27-32, 1980.
12. Reid CD. Injury, Assessment and Rehabilitation. New York. Churchill Livingstone. ss:407-426, 1992.
13. Ring PA. The Influence of the Nervous System Upon the Growth of Bones. J Bone Joint Surg. 43B:121-129, 1961.
14. Ege R. Travmatoloji. Kadioğlu Matbaası. Ankara. ss:2-24, 1989.
15. Lester RL. Intrinsic reinnervation-myth or Reality? J Hand Surg. 18B:454-462, 1993.
16. Christiansen CH, Schwartz RK, Barnes KJ. Self Care: Evaluation and Management. (In) Delisa JA, Gans BM (Eds). Rehabilitation Medicine: Principles and Practice. JB Lippincott. Philadelphia. ss:178-200, 1993.
17. Magee D. Orthopedic Physical Assessment. 2nd ed. Saunders WB. Philadelphia. ss:66-80, 1992.
18. Gutmann E, Gutmann L. Effects of Electrotherapy on Denervated Muscle in Rabbits. Lancet. 1:169-172, 1942.
19. Brown MC. Sprouting of Motor Nerves in Adult Muscles: a Recapitulation of Ontogeny. Trends Neurosci. 7:10-16, 1984.
20. Sanes JR, Cowault J. Axon Guidance During Reinnervation of Skeletal Muscle. Trends Neurosci. 8:523-529, 1985.
21. Rancho Los Amigos Rehabilitation Engineering Center: Annual Report of Progress to the Rehabilitation Services Administration. Washington DC. 1979. US Department of Health, Education and Welfare.
22. Knott M, Voss DE. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. Patterns and Techniques. Harper Row Publishers. New York. ss:1-60, 1968.
23. Segal RL, Wolf SL. Morphological and Functional Considerations for Therapeutic Exercise. (In) Basmajian JV, Wolf SL (Eds) Therapeutic Exercise. William and Wilkins Co. Baltimore. ss:200-230, 1990.

24. Kessler RM, Hertling M. Peripheral Joint Mobilization Techniques. (In) Herling D, Kessler RM (Eds). Management of Common Musculoskeletal Disorders. JB Lippincott Co. Philadelphia. ss:87-100, 1993.
25. Sutherland J. Orthotics. (In) Nickel VL, Botte MJ (Eds) Orthopaedic Rehabilitation. New York. Churchill Livingstone. ss:117-126, 1992.
26. Bütün B. Polinöropatiler. (In) Beyazova M, Gökçe-Kutsal Y (Eds) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Güneş Kitabevi. Ankara. ss: 2051-2070, 2000.

Klinik Uygulamada Pulse Oksimetre

Ufuk Yetkin, Nagihan Karahan, Ali Gürbüz

Özet:

1980'lerde kullanıma girmesinden bu yana pulse oksimetrenin cerrahi pratiğinde ana kullanım amacı oksijenizasyonun monitörizasyonudur. Taşınan oksijenin gösteriminde cerrahi pratikte hiçbir teknik pulse oksimetreden daha etkili değildir. 1980'lerden önce cerrahi salonlarında henüz bilinmezken, daha sonra hızlı bir şekilde gerekli standart haline geldi. Kullanımı özel bir eğitim gerektirmemektedir. Etkinliği de kullanan kişinin tecrübesine bağlı değildir. İnvaziv olmayan bir yöntemdir ve herhangi bir risk taşımamaktadır. Pulse oksimetre sürekli ve anlık arteriyel hemoglobin satürasyonunu verir. Alınan oksijenin yetersizliği gibi birçok nedenle ortaya çıkan hipoksemi açısından hekime bir uyarı sağlar. Damar cerrahisinde ve hastanın yoğun bakım izleminde terapötik girişimlerin yeterliliğinin erken dönemde kolay ve ucuz yoldan anlaşılabilmesinde pulse oksimetre yardımcı olabilmektedir. Noninvaziv bir teknik olması ve herhangi bir riskten tamamıyla uzak olduğu için, arteriyel hipoksemi riskinin olduğu her durumda kullanılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Pulse oksimetre, hipoksemi

Tarihçe

Pulse oksimetrenin, 1980'lerde cerrahi salonlarda ameliyat süresince izlemde bir standart haline gelmesi yanında, invivo oksimetrelerin tarihi, 1930'lara dayanmaktadır. 1935 yılında Carl Matthes transluminasyon gösteren dokularla hemoglobin oksijen satürasyonu ölçen bir alet geliştirdi (1,2). Matthes'in geliştirdiği aygıt modern pulse oksimetrelerde olduğu gibi görünür ve infrared olmak üzere ışığın iki dalga boyunu kullanmaktaydı. Bu alet satürasyon trendlerini takipte kullanılabilmekteydi. Ancak bu alet kullanılarak satürasyon trendlerinin kalibrasyonu zordu (3). J.R. Squires, kompresyonla kanı dokudan elimine etmek suretiyle kendi kendine kalibrasyon yapan benzer bir alet geliştirdi. Bu teknik daha sonra invivo oksimetrelerde de kullanılmıştır (4,5). Glen Millikan ilk defa 1940'ların başlarında havacılık araştırmaları için kulak oksimetresini kullandı (ear oximeter). Millikan yüksek irtifada uçan pilotların kanındaki hemoglobin satürasyonunun ölçümünde ilk defa kullandığı bu alet için oksimetre terimini kullandı (6,7). 1940'larda Wood ve arkadaşları tarafından cerrahi salonlarda kullanılan benzer aletler geliştirildi. Literatüre bakıldığında invivo oksimetrenin cerrahi salonlarında ilk defa kullanıldığına dair bilgi 1951 yılına aittir. İlk invivo oksimetrelerin en önemli eksikliği kullanımda bazı ciddi sınırlamalarının olmasıydı.

Çalışma ve kalibrasyonu için mutlaka bir teknisyene ihtiyaç gösteren nazik aletlerdi. Kulağa konulan bölüm bazen yanıklara neden olabilecek kadar ısı üretmesi nedeniyle rahatsızlık vericiydi ve oldukça büyüktü (8). 1964'de Shaw'un bulduğu kendi kendine kalibre olan kulak oksimetresini, 1970'de Hewlett-Packard piyasaya sunmuştur. Bu cihazlar sekiz dalga boyunu kendi kalibre edebilen kulak oksimetreleri olarak pazarlandı. Hewlett-Packard oksimetresi intraoperatif monitörlemede kabul edilebilirdi, ancak boyut ve alıcının yapısal uygunsuzluğu yanında çok pahalı olması göz ardı edilemezdi. HP oksimetresi pulmoner fonksiyon laboratuvarlarında standart bir araç haline geldiyse de, cerrahi salonlarda hemen hemen etkinliği yoktu (9). 1970'lerin ortalarında Takuo Aoyagi ilk pulse oksimetreyi ortaya çıkardı. Kulaktan ışığın geçirgenliğini kullanarak intravenöz boya maddesi verilerek oluşan eğrileri ölçmek amacıyla bir metod geliştirirken, Aoyagi fluktuasyonları kapsayan ışığı absorbe eden eğrilerin arteriyel nabız nedeniyle meydana geldiğini buldu. Bu yapının üzerinde çalışırken iki ışık dalga boylarındaki fluktuasyonların birbiri ile ilişkili amplitüdlerinin arteriyel hemoglobin satürasyonu ile oluştuğunu ortaya çıkardı. Bu tesadüfi buluş onun, Nihon Kohden şirketi tarafından pazarlanan ilk iki dalga boylu pulse oksimetreyi ortaya çıkarmasını sağladı. Aoyagi'nin oksimetresi filtre ışık kaynağı ve aletle kulaktaki alıcı arasında yer alan ve cerrahi salonlarda kullanılmasını önleyecek derecede uygunsuz hale getiren, fiberoptik iletken kablolar kullanmaktaydı (10).

Pulse oksimetrede bir sonraki hamle 1970'lerin sonlarında meydana geldi. Biox şirketinde görevli Scott Wilbur ışık yayan diodları ve alıcının kendi

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir

Yazışma Adresi: Op.Dr.Ufuk YETKİN

1379 Sok. No:9, Burç Apt. D:13

35220, Alsancak/İZMİR

içine yerleştirilmiş fotodedektörleri kullanan ilk kulak alıcısını geliştirdi. Daha önceki kulak oksimetrelerindeki fiberoptik kablolar yerine ince elektrik kabloları yerleştirdi. Daha sonraki elektronik ilerlemeler Biox ve Nellcor tarafından 1980'lerin başlarında gerçekleştirildi ve artık standart bir cerrahi monitör olarak yerini almaya hazırды. 1980'lerin ortalarında Nellcor'un N-100 pulse oksimetreleri pazarlama başarısı çok fazla sayıda pulse oksimetrenin cerrahi salonlara sokulmasını sağladı. Bu alet günümüzde ucuz olduğu kadar güvenilirdir ve kullanımı kolaydır. Bu yüzden çok çabuk kabul görmüş ve hızlı bir şekilde 1987'de ameliyathane izleminde bir standart haline gelmiştir (11-14).

Pulse Oksimetrenin Fiziki ve Yapısal Prensipleri

Bu prensiplerin bilinmesi, ölçüm hatalarının ana nedeninin tespitinde kişiye yardımcı olacaktır. Pulse oksimetrenin doğruluğu, güvenilirliği, klinik uygulamaları ve kullanım sınırları da anlaşılacaktır.

Hemoglobin Satürasyonu ve O₂ Transportu:

Pulse oksimetre tamamıyla arteriyel hemoglobin saturasyonunun tespitinde noninvaziv bir ölçüm sağlar. Günümüzde hemoglobin satürasyonu ile ilgili tanımlama kullanılmaktadır. Eski bir tanımlama olan fonksiyonel satürasyon, oksihemoglobin ve deoksihemoglobin konsantrasyonlarına bağlıdır ve şu şekilde gösterilir:

$$SaO_2 = \frac{O_2Hb}{O_2Hb + RHb} \times 100\%$$

Erişkin kanında karboksihemoglobin (COHb) ve methemoglobini içeren diğer birçok hemoglobin tipleri bulunmaktadır. Bunlar fraksiyonel hemoglobin satürasyon veya oksihemoglobin (O₂Hb%) değerini etkilemektedir, bu değer oksihemoglobinin tüm hemoglobin tiplerinin konsantrasyonu oranına eşittir.

$$O_2Hb\% = \frac{O_2Hb}{O_2Hb + RHb + COHb + MetHb} \times 100$$

Fraksiyonel hemoglobin satürasyonu bazen oksihemoglobin fraksiyonu veya oksihemoglobinin yüzdesi olarak adlandırılır (15-17).

Fraksiyonel arteriyel hemoglobin satürasyonu arteriyel oksijen içeriğine bağlıdır (CaO₂) ve aşağıda gösterildiği gibi formüle edilebilir.

$$CaO_2 = [1,37 \times Hb \times (O_2Hb\% / 100)] + (0,003 \times PaO_2)$$

Buradaki Hb konsantrasyonu gr/dl ve arteriyel oksijen basıncı (PaO₂) mmHg cinsinden ele alınacaktır. Hemoglobine bağlı oksijen normal

koşullarda (Hb=15 gr/dl, O₂ Hb%=98) 100 ml kanda 20 ml oksijene eşdeğerdir. Plazmada çözülmüş O₂ miktarı oksijen transportunda önemli rol oynamaz. Arteriyel O₂ içeriği, total Hb ve fraksiyone satürasyonun ikisiyle de direkt orantılıdır. O₂Hb % ve PaO₂, oksihemoglobin dissosiyasyon eğrisi ile ilişkilidir. Erişkinde normal koşullarda 27 mmHg arteriyel O₂ basıncı altında HbO₂ satürasyonunun %50; 40 mmHg PO₂ altında %75 ve 60 mmHg PO₂ altında %90 olduğu gösterilmiştir (18, 19).

Normal dissosiyasyon eğrisi asidoz, hiperkarboksini, hipertermi ve 2,3-difosfogliserat miktarının azalması durumunda sağa kayar. Arteriyel O₂ basıncının 90 mmHg'yı aştığı değerlerde, HbO₂ satürasyonu arteriyel O₂ basıncına hemen hemen bağımsız hale gelir. Arteriyel kanla dokulara bırakılan O₂ miktarı, kabaca arteriyel O₂ içeriğinin ve kardiyak out-putun (C.O.) ürünüdür. (Bkz. Grafik 1)

$$O_2 \text{ del} = CaO_2 \times C.O. \times 10$$

$$O_2 \text{ del} = \text{Dokulara verilen } O_2$$

Bu denklemde 10 sabiti kullanılmaktadır. Nedeni arteriyel O₂ içeriğinin (CaO₂) ml /100 ml. ve kardiyak out-putun L/min. cinsinden ölçülmesidir. Dakikada tüketilen O₂ miktarı (VO₂) arteriyel kanla dokulara taşınan O₂ ile venöz kana dönen O₂ arasındaki farka eşittir (20,21).

$$VO_2 = O_{2\text{del}} - O_{2\text{ret}} = (CaO_2 - CV O_2) \times C.O. \times 10$$

Arteriyel O₂ miktarı (CaO₂) ve karışık venöz O₂ miktarı Fick kanunu olarak bilinen denklemde yer alan Hb satürasyonu değeri ile yer değiştirebilir.

$$VO_2 = 13,7 \times C.O. \times [(O_2\%_a - O_2Hb\%)] / 100$$

a ve v değerleri arteriyel ve karışık venöz hemoglobin satürasyonunu ifade etmektedir. Plazma çözülmüş O₂ miktarı etkisinin az olması nedeniyle bu denklemde ihmal edilmiştir. Bu denklem O₂ tüketimi, arteriyel ve karışık venöz hemoglobin satürasyonu, total hemoglobin ve kardiyak debi arasındaki ilişkiyi açıkça göstermektedir.

Spektrofotometri solüsyon içerisindeki çeşitli solidlerin konsantrasyonlarını belirlemede ışık absorpsiyonunun ölçümünü mümkün kılmıştır (22-24). 1930'ların başlarında Matthes bu tekniği HbO₂ satürasyon tesbitinde kullandı (3). Ölçüm solid konsantrasyonlarının bir solüsyondan geçen ışık yoğunluğuna bağlı olduğunu savunan Lambert-Beer yasasına dayanılarak yapılmaktadır. $I_{\text{trans}} = I_{\text{in}} e^{-\alpha}$ $\alpha =$ Absorbans (emililik) $\alpha = dC_s E$ $d =$ Solüsyondan geçen ışık mesafesi $I_{\text{trans}} =$ Geçen ışığın yoğunluğu $C_s =$ Solid konsantrasyonu $I_{\text{in}} =$ Gelen ışık yoğunluğu $E =$ Solid ekstinksiyon katsayısı.

Ekstinksiyon katsayısı E, bilinen solidin emilen ışığa olan eğilimini göstermektedir.

Laboratuvarda, invitro oksimetreler çeşitli hemoglobin türlerinin konsantrasyonlarını ölçmede, lizise uğramış kırmızı kan hücrelerinden oluşan hemoglobin süspansiyonu ile dolu küvetten geçen ışığın ölçümünü içeren bu tekniği kullanır. Klinikte bu şartların hepsinin yerine gelmesi çok zordur. Bu aletler teorik olarak Lambert-Beer yasasına dayanmaktadır. Ancak doğruluğunun artırılması tecrübeye dayanılarak bir takım düzeltmelerin yapılmasıyla mümkündür (25,26).

Grafik 1: Oksihemoglobin dissosiasyon eğrisi. Hb saturasyonu ile mmHg cinsinden O₂ basıncı arasındaki ilişki gösterilmektedir. Erişkinde normal şartlarda, 27 mmHg arteriyel O₂ basıncı altında Hb saturasyonu %50'dir. Eğri asidoz; hiperkarbi; azalmış 2,3-difosfogliserat miktarı ve hipertermi durumlarında sağa kayar.

Mühendislik Prensipleri

Pulse Oksimetreler iki dalga boyunda pulsatile vasküler dokudan ışık geçirgenliğini ölçerek arteriyel hemoglobin konsantrasyonunu hesaplar. Pulse oksimetre; hemoglobin içeren parmak, kulak ve diğer dokuları kullanır. Ancak canlı dokular ışığı absorbe eden arteriyel hemoglobinin dışında yine aynı özelliğe sahip deri, yumuşak doku, kemik ve venöz kapiller kanı içerir.

Milikanınki gibi ilk invivo oksimetreler tüm kanı elimine etmek için kalibrasyon siklusu boyunca yumuşak dokuları komprese ederek ek doku absorbansını kompanze etmiştir (6,7). Kansız doku absorbansı taban kabul edilmiştir. Bu pulse oksimetreler hiperemik hale getirmek için ölçüm boyunca dokuyu ısıtır ve böylece arteriyel kana daha bağımlı bir absorbans sağlar.

Pulse oksimetre arteriyel kanın ışık absorbansını dokularda bulunan diğer absorbe edicilerden ayırır (27). Dokulardaki ışık absorbansı sabit veya direkt akım, komponent ve pulzasyon yapan veya dalgali akım-komponent olarak ayrılabilir. Absorbansın dalgali akım komponenti hemen hemen yalnızca arteriyel kanın pulzasyonu sonucudur. Pulzasyonlar arteriolar yataktaki sistolik volüm genişlemelerinden kaynaklanır. Arteriolar yataktaki sistolik volümdeki genişlemeler optik yol uzunluğunda artış meydana getirir, böylece absorbans artar.

Teknik olarak en yeni pulse oksimetreler ışığın iki dalga boyunu kullanır: 660 nm (kırmızı) ve 940 nm (infrarede yakın). Pulse oksimetre ayrı ayrı iki dalga boyunda ışık absorbansının değişken komponentini ölçer ve sonra bunu sabit komponente böler. Her iki dalga boyunda alınan sonuç gelen ışığın yoğunluğuna bağımlı değildir. Oksimetre daha sonra iki pulse-added absorbansın oranını hesaplar.

$$R = \frac{AC_{660} / DC_{660}}{AC_{940} / DC_{940}}$$

Oksijenden yoksun hemoglobinlerin (dishemoglobin) absorbansında (COHb, MetHb) bu oranın (R) arteriyel hemoglobin saturasyonu ile yüksek derecede ilişkili olduğu Lambert-Beer yasasında gösterilebilir (25). SpO₂'nin ilişkili olduğu deneysel kalibrasyon eğrisi kullanılır. Bütün pulse oksimetrelerde kullanılan kalibrasyon eğrileri gönüllülerden toplanan deneysel verilere dayanmaktadır. Bu kalibrasyon pulse oksimetre hafızasında depolanır. Tüm bu anlatılanlardan anlaşılacağı gibi pulse oksimetre arteriyel kandaki oksijen saturasyonunu noninvaziv olarak ölçer ve oksimetre ile pletismografinin prensiplerinin birleşimi olan bir alettir. Işık kaynağı ve ışık dedektörü içeren bir alıcı parmak, ayak parmağı, kulak lobu ve perfüze olan, translüminasyon gösteren diğer dokulara yerleştirilir. Oksimetrenin tekniği; oksijenize ve redükte hemoglobin arasındaki kırmızı ve infrared ışığı absorbe etmek farkına dayanır (Lambert-Beer Yasası). Oksihemoglobin infrared ışığı (örneğin 990 nm) daha fazla absorbe ederken deoksihemoglobin kırmızı ışığı (660 nm) daha fazla absorbe eder ve bu mavi veya siyanotik olarak görülür. Arteriyel pulzasyon boyunca ışık absorpsiyonundaki değişiklikler oksimetre çalışmalarının temelini oluşturur. Arteriyel pulzasyondaki O₂ saturasyon değerini vermek için, kırmızı ve infrared dalga boylarındaki absorpsiyon oranı bir microprocessör aracılığıyla analize edilir.

Şekil 1: Oksijen transport sisteminin basamakları tanımlanmıştır. Burada pulse oksimetrenin arteriyal kandaki oksijen düzeyini gösterdiği görülmektedir. Solunan gazı monitorize eden aletler ancak akciğere bırakılan oksijen miktarını saptayabilmektedir. Fakat pulse oksimetre arteriyal kana oksijenin transportunda akciğerin etkinliğini göstermektedir.

Nonpulsatil venöz kan ve dokulardaki ışık absorpsiyonunu ayırdedebilmek için arteriyal pulzasyonlar pulse oksimetre ile belirlenir (28-30).

Klinik Uygulamalar

Oksijen satürasyonuna ek olarak pulse oksimetreler doku perfüzyonu ve kalp hızının ölçümü için bir endikasyon oluşturur (Bkz. Şekil 1). Pulse oksimetre çalışmaları için altın standart laboratuvar multi dalga boyu invitro looksimetredir (Instrumentation laboratory model IL 482 veya Radiometer Osm-3 gibi). Bu tip cihazlar fraksiyonel satürasyonun ölçümünde %1'lik bir belirsizliğe sahip çıkar (31).

Pulse oksimetre ameliyathanelerde bir standart haline gelmeden önce başka yerlerde de kullanılmıştır. Ameliyathaneden uyandırma odasına götürülünceye kadar ek oksijen verilmeyen hastalarda pulse oksimetre ile alınan SpO₂ değerlerinde azalma görülmüş ve hastalara bu süre zarfında mutlaka oksijen takviyesi yapılması konusunda pulse oksimetre uyarıcı olmuştur. Aynı zamanda pediatrik hastaların uyandırma odasında sürekli pulse oksimetre ile takip edilmesini ve uyanıklık durumuna

bakılmaksızın bu hastalara oksijen takviyesi yapılmasını önermektedirler.

Tam fonksiyon gösteren bir pulse oksimetre hipoksemi konusunda bir uyarıcıdır. Oksihemoglobin dissosiyasyon eğrisinden anlaşılacağı üzere satürasyonun anlamlı bir azalma göstermesi için PO₂'nin 90 mmHg'nin altına düşmesi gerekir.

Monitörlerin klinik uygulamalarda karşılaşılmış herhangi bir riski ve komplikasyonu konusunda tartışma söz konusu değildir. Pulse oksimetre ısı veya radyasyon yaymayan noninvaziv bir alettir (32). Pulse oksimetrede oluşabilecek risklerden biri, ciddi termal yanıkların ortaya çıkmasıdır (33,34).

Pulse oksimetre ile oluşabilecek risklerden diğeri de, alıcı üzerindeki disposable bantların doku iskemisine neden olmasıdır. Eğer bu alıcıların kullanımında tedbirli davranılır ve uzun ameliyatlarda dokunun şişeceği hatırd tutulursa, bu risk minimale indirilecektir. Parmak çevre sarılırsa bu turnike gibi fonksiyon görecektir, kan akımı azalacak ve periferik ödem ortaya çıkacaktır (35).

Kan gazı analizi tekniğinin gelişimine kadar pulse oksimetre, oksijen monitörizasyonunda en

beklenmeksizin tanı konmalı ve hemen tedaviye başlanmalı; 4- Oksijen konsantrasyonunu yükseltmek için bag-valvmask sistemi kullanılmalı; 5- Endotrakeal entübasyon sırasında meydana gelebilecek hipoksemiye önlemede pulse oksimetre yardımcı olabilir; 6- Özellikle ciddi astmatik atak gibi akut respiratuar yetersizliğin olduğu hastalarda, hastaneye getirilinceye kadarki dönemde yüksek oksijen konsantrasyonu sağlanmasının önemi ve pulse oksimetre ile izlenmesi iyi bilinmelidir (45).

İç kulağa oksijen transportunun özelliklerini anlamak için, kobaylarda farklı respiratuar koşullar altında arteriyel O₂ satürasyonu ile kohlear mikrosirkülasyon arasındaki ilişki araştırılmış. Arteriyel O₂ satürasyonunu monitörize etmek için arteriyel kan gazı analizi yerine pulse oksimetre kullanılmış. Farklı solunumsal koşullarda ayak tabanından pulse oksimetre ile arteriyel O₂ satürasyonu ölçüldüğünde, alınan değer kan gazı analizinden elde edilen sonuçlarla yakın bir korelasyon göstermiş. Kohlear mikrosirkülasyonun ölçümünde hayvan deneylerinde yapılan çalışmalarda pulse oksimetre respiratuar monitörlemede uygun bulunmuştur (46).

AV fistülün bulunduğu kol veya bacadaki hemodiyalize bağlandıktan kısa bir süre sonra ağrının ortaya çıktığı hastalar bildirilmiş. Lin ve ark. ağrının mutlak bir iskemiye bağlı olduğunu kabul etmişler ve AV fistülün bulunduğu ekstremitede O₂ satürasyonunun hemodiyaliz boyunca düşüp düşmediğini saptamak amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Hastalar pulse oksimetre ile değerlendirilmiş ve hemodiyaliz öncesi ile, başladıktan 20 dk. sonra oksijen satürasyonu ölçülmüş. Bazı hastalarda AV fistüllü koldaki SaO₂'nin (Oksijen konsantrasyonu) sadece hemodiyaliz boyunca azaldığı sonucuna varılmıştır.

Postoperatif transport derleme dönemi yoğun bakım ünitesi, acil servislerinde NMR ve BT çekimi sırasında ambulans veya helikopterle kritik hasta transportu, dişçilik-endoskopi ve minör cerrahide anestezi ekibinin bulunmadığı durumlarda sedasyon sırasında pulse oksimetre kullanılabilir (47).

Klinik testler sırasında oksijen tedavisi ve respiratuar manevraların oksijenasyon üzerine etkisinin saptanması amacıyla laboratuvarlarda kullanılır. Aneztezistlere entübasyon, ekstübasyon, aspirasyon, transport ve hava yolu cerrahisi sırasında ne kadar hızlı hipoksi oluşabileceğini göstermesi açısından eğitim amacıyla yararlı olmaktadır.

Bunların dışında ilk kez 1988 yılında palmar kollateral dolaşımın ölçülmesinde kullanımı

bildirilmiştir (9). Vegfors ve arkadaşları spinal anestezide sempatik blok sonrası oluşan vazodilatasyonun pulse amplitüdünde sebep olduğu değişikliği göstermişlerdir (2). Ortopedide kırık manüplasyonu veya anterior füzyon sırasında karotis arter kompresyonunun izlenmesinde kullanılmıştır (37). Son yıllarda mikrovasküler reimplantasyon monitörizasyonunda, transplant greft canlılığının değerlendirilmesinde, değişik pozisyonlarda elevasyona ya da hiperabduksiyona alınmış ekstremitelerde dolaşımın yeterliliğinin izlenmesinde kullanımı yaygınlaşmaktadır (35).

Pulse Oximetry in Clinical Practice

Abstract:

The main purpose for using pulse oximetry in surgical practice has been the monitoring of oxygenation since it was begun to be used in 1980s'. No other technique is more effective than technical pulse oximetry for displaying carried oxygen was in surgical practice. Before 1980s', it was not recognized in surgical halls, but then, it became needed standart in a rapid way. It does not require any special training for its usage. Its efficiency does not depend on the experience of user. It does not constitute any risk and it is not an invasive method. Pulse oximetry gives saturation of sudden and continous arterial hemoglobin. It warns doctors for hypoxemia brought about by many cases such as insufficiency of taken oxygen. Also, pulse oximetry is able to aid to determine the sufficiency of therapeutical interferences in an easy and cheap way for vascular surgery. It should be used in any case which arterial hypoxemia is present as it is an noninvasive technique and completely far from a risk.

Key words: Pulse oximetry, hypoxemia.

Kaynaklar

1. Severinghaus JW, Astrup P: The history of blood gas analysis: VI. The history of oximetry. J Clin Monit 2: 270-288, 1986.
2. Vegfors M, Tryggvason B., Sjöberg F: Assessment of peripheral blood flow using a pulse oximeter. J Clin Monit 6: 1-4, 1990.
3. Wukitsch MW, Tobler D, Pologe J: Pulse oximetry; an analysis of theory, technology and practice, J Clin Monit 4: 290-301, 1998.
4. Severinghaus JW, Kelleher JF: Recent developments in pulse oximetry, Anesthesiology 76: 1018-1038; 1992.
5. Stephen CR, Slater HM, Johnson AL: The oximeter: a technical aid for the anesthesiologist, Anesthesiology 12: 541-555, 1981.
6. Kagle DM, Alexander CM, Bekro RS: Evaluation of the Ohmeda 3700 pulse oximeter: steady-state

- and transient reponse characteristics, *Anesthesiology* 66: 376-380, 1987.
7. Narang VPS: Utility of the pulse oximeter during cardiopulmonary resuscitation, *Anesthesiology* 65: 239-240; 1986.
 8. Murphy GK, Segunda JA, Rockoff MA: Severe burns from a pulse oximeter, *Anesthesiology* 73: 350-352; 1990.
 9. Kelleher JF: Pulse oximeter. *J Clin Monit* 6: 1-4; 1990.
 10. Alexander CM, Teller LE, Gross JB: Principles of pulse oximetry: Theoretical practical considerations. *Anesth Analg* 68: 368-376, 1989.
 11. Nellcor N-200 pulse oximetry note number 6. C-LOCK ECG synchronization principles of operation. Calif, Nellcor: Hayward, 1988.
 12. Cecil WT., Thorpe KJ., Fibuch EE: A clinical evaluation of the accuracy of the Nellcor N-100 and the Ohmeda 3700 pulse oximeters, *J Clin Monit* 4: 31-36; 1988.
 13. Bland JM, Altman DG: Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement, *Lancet* 1: 307-310; 1986.
 14. Tremper KK, Barker SJ: Pulse oximetry, *Anesthesiology* 70: 98-108; 1990.
 15. Brown LJ: A new instrument for the simultaneous measurement of total hemoglobin, % oxyhemoglobin, % carboxyhemoglobin, % methemoglobin, and oxygen content in whole blood, *IEEE Trans Biomed Eng* 27: 132-138; 1980.
 16. Barker SJ, Tremper KK, Hyatt J: Effects of methemoglobinemia on pulse oximetry and mixed venous oximetry, *Anesthesiology* 70: 112-117; 1989.
 17. Scheller MS, Unger RJ, Kelner MJ: Effects of intravenously administered dyes on pulse oximetry readings, *Anesthesiology* 65: 550-552; 1986.
 18. Cote CJ, Goldstein EA, Fuchsman WH: The effect of nail polish on pulse oximetry, *Anesth Analg* 67: 683-686, 1988.
 19. Lawson D, Norley I, Korbon G: Blood for limits and pulse oximeter signal detection. *Anesthesiology* 67: 599-603, 1987.
 20. Morris RW, Buxchman A, Warren DL: The prevalence of hypoxemia detected by pulse oximetry during recovery from anesthesia, *J Clin Monit* 4: 16-20, 1988.
 21. Eichhorn JH, Cooper JB, Cullen DJ: Standards for patient monitoring during anesthesia at Harvard Medical School, *JAMA* 256: 1017-1020; 1986.
 22. Tremper KK, Hufstедler S, Barker SJ: Accuracy of a pulse oximeter in the critically ill adult: Effect of temperature and hemodynamics, *Anesthesiology* 63: A175, 1985.
 23. Kim JM, Arakawa K, Benson KT: Pulse oximetry and circulatory kinetics associated with pulse amplitude measured by photoelectric plethysmography, *Anesth Analg* 65: 1333-1339, 1986.
 24. Altman DG, Bland JM: Measurement in medicine: The analysis of method comparison studies, *The Statistician* 32: 307-317, 1983.
 25. Barker SJ, Hyatt J: Forehead reflectance pulse oximetry: time response to rapid saturation change. *Anesthesiology* 73(3A): A544, 1990.
 26. Severinghaus JW, Naifed KH, Koh SO: Errors in 14 pulse oximeters during profound hypoxia, *J Clin Monit* 5: 72-81, 1989.
 27. Tremper KK, Barker SJ: Pulse oximetry. *Anesthesiology* 70: 98, 1989.
 28. Graham B, Paulus DA, Caffee HH: Pulse oximetry for vascular monitoring in upper extremity replantation surgery, *J Hand Surg* 11A: 687-692, 1986.
 29. Skeehan TM, Hensley FA Jr: Axillary artery compression and the prone position, *Anesth Analg* 65: 518-519, 1986.
 30. Cornelissen PJH, Van Del WC, de Jong PA: Correction factor for hemoglobin derivatives in fetal blood as measured with the IL 282 CoOximeter. *Clin Chem* 29: 1555-1556, 1983.
 31. Severinghaus JW, Naifeh KH: Accuracy of response of six pulse oximeters to profound hypoxia, *Anesthesiology* 67: 551-558, 1987.
 32. Mihm FG, Halperin BD: Noninvasive detection of profound arterial desaturations using a pulse oximetry device, *Anesthesiology* 62: 85-87, 1985.
 33. Mok J, Pintan M, Benson L: Evaluation of noninvasive measurements of oxygenation in stable infants. *Crit Care Med* 14: 960-963, 1986.
 34. Boxer RA, Gottesfeld I, Singh S: Non-invasive pulse oximetry in children with cyanotic congenital heart disease. *Crit Care Med* 15: 1062-1064, 1987.
 35. Hovagim AR, Backus WW, Manecke G: Pulse oximetry and patient positioning: a report of eight cases. *Anesthesiology* 71: 454-456, 1989.
 36. Keenan RL, Boyan CP: Cardiac arrest due to anesthesia: a study of incidence and causes, *JAMA* 253: 2373-2377, 1985.
 37. Agel J., Levy IM: The use of a pulse oximeter for the monitoring of digital pulse during shoulder arthroscopy. *Arthroscopy* 4: 124-125, 1988.
 38. Nowak GS, Moorthy SS, McNicce WL: Use of pulse oximetry for assesment of collateral arterial flow, *Anesthesiology* 64: 527, 1986.
 39. Barker SJ, Le N, Hyatt J: Failure rates of transmission and reflectance pulse oximetry for various sensor sites, *J Clin Monit* 7: 102-103, 1991.
 40. Pullerits J, Burrows FA, Roy WL: Arterial desaturation in healthy children during transfer to the recovery room. *Can J Anaesth* 34: 470-473, 1987.
 41. Tyler IL, Tantisira B, Winter PM: Continuous monitoring of arterial oxygen saturation with

- pulse oximetry during transfer to the recovery room. *Anesth Analg* 64: 1108-1112, 1985.
42. Barrington KJ, Ryan CA, Finer NN: Pulse oximetry during hemorrhagic hypotension and cardiopulmonary resuscitation in the rabbit. *J Crit Care* 1: 242-246, 1986.
 43. Severinghaus JW, Spellman MJ Jr: Pulse oximeter failure thresholds in hypotension and vasoconstriction, *Anesthesiology* 73: 532-537, 1990.
 44. Chapman KR, Liu FLW, Watson RM: Range of accuracy of two-wavelength oximetry, *Chest* 4: 540-542, 1986.
 45. Taylor G, Larson CP Jr, Prestwich R: Unexpected cardiac arrest during anesthesia and surgery: an environmental study, *JAMA* 236: 2758-2760; 1976.
 46. Kawakami M, Makimoto K, Noi O, Takahashi H: feasibility of pulse oxymetry to measure arterial O₂ saturation in studies on cochlear blood circulation, *Acta-Otolaryngol-Stockh* 115(5): 908-16; 1991.
 47. Barker SJ, Tremper KK, Hyatt J: Comparison of three oxygen monitors in detecting endobronchial intubation, *J Clin Monit* 4: 240-243, 1998.